

**JEMBATAN MAHAKAM
SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN MASYARAKAT
KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 1980 – 2010**

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan

**REZA MAHENDRA JUNIAR
NIM A1A115011**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reza Mahendra Juniar
NIM : A1A115011
Program Studi : Pendidikan Sejarah

JEMBATAN MAHAKAM SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN
MASYARAKAT KECAMATAN SAMARIDA ULU TAHUN 1980 – 2010

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas
Lambung Mangkurat.

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2020
Waktu : 11.00 – 12.00 WITA
Tempat : FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Dinyatakan : LULUS/~~TIDAK LULUS~~

Susunan Dewan Penguji,

1. Dr. Muhammad Zaenal A. Anis, M.Hum.

(.....)

2. Melisa Prawitasari, M.Pd.

(.....)

3. Heri Susanto, M.Pd.

(.....)

4. Wisnu Subroto, S.S., M.A.

(.....)

Mengesahkan,

Ketua Jurusan
Pendidikan IPS,

Dr. Syaharuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 19740301 200212 1 004

Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,

Drs. Rusdi Effendi, M.Pd.
NIP. 19660731 199103 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

JEMBATAN MAHAKAM SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN
MASYARAKAT KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 1980 – 2010

Nama Penulis : Reza Mahendra Juniar
NIM : A1A115011
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : Lambung Mangkurat
Tahun Akademik : 2020/2021

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 10 Januari 2020

Pembimbing I

Dr. M. Z. Arifin Anis, M.Hum
NIP. 19570922 198603 1 002

Pembimbing II

Melisa Prawitasari, M.Pd.
NIP. 19890116 201504 2 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah

Drs. Rusdi Effendi, M.Pd.
NIP. 19660731 199103 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Mahendra Juniar
NIM : A1A115011
Program : Strata Satu
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Reza Mahendra Juniar

ABSTRAK

Reza Mahendra Juniar, NIM. A1A115011, Jembatan Mahakam sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010 (Pembimbing I, Dr. M. Z. Arifin Anis, M.Hum, Pembimbing II, Melisa Prawitasari, M.Pd.)

Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan Jembatan Mahakam memiliki peran yang sangat strategis di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, distribusi barang dan jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis dampak pembangunan Jembatan Mahakam terhadap perekonomian Kota Samarinda tahun 1980 sampai dengan tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan fokus penelitian 1) Mengidentifikasi latar belakang pembangunan jembatan Mahakam; 2) mengenali dinamika yang terjadi selama proses pembangunan jembatan Mahakam dan 3) mengetahui manfaat dari pembangunan jembatan Mahakam dalam menunjang perekonomian masyarakat di kota Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda Ulu tahun 1980 sampai dengan tahun 2010.

Pembangunan Jembatan Mahakam telah memberikan multiplier effect kepada masyarakat di Kota Samarinda. Di antaranya dapat memotong waktu dan biaya perjalanan dari pusat-pusat pelayanan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan antara lain pertumbuhan penduduk, peningkatan jaringan jalan, transportasi serta tumbuhnya kawasan pemukiman dan ekonomi baru. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu konektivitas wilayah secara geografis, sosial maupun ekonomi.

Kata kunci: Jembatan Mahakam, Perekonomian 1980 s/d 2010, Kecamatan Samarinda Ulu

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya serta usaha yang dilakukan maka terwujudlah suatu skripsi yang berjudul *Jembatan Mahakam Sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010*. Tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang telah membawa islam dan menyinari seluruh alam dengan cahaya iman.

Skripsi ini di tulis sebagai laporan akhir perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang mendalam sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Chairil Faif Pasani, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan izin penelitian kepada peneliti, sehingga skripsi ini terlaksana.
2. Bapak Dr. Syaharuddin, S.Pd., M.A selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Drs. Rusdi Effendi, M. Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lambung Mangkurat yang

memberikan masukan kepada peneliti untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak Dr. M. Zainal, Arifin Anis, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan waktu, kritik dan saran serta pengalaman berharga beliau dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Melisa Prawitasari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu, kritik dan saran serta pengalaman berharga beliau dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Drs. Hairiyadi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memantau perkembangan kemajuan akademik peneliti.
7. Seluruh dosen tercinta Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat atas segala pendidikan, binaan, bimbingan, dan ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan akan menjadi panutan peneliti.
8. Bapak Maskat Pradana, Bapak H. Asni beserta Istri, Bapak H. Jamri dan Bapak Andi Sudi Barata selaku informan yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Helmi Akmal, S. Pd. selaku kakak angkatan dan operator Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberi saran dan kemudahan dalam hal administrasi perkuliahan.

10. Ibunda Jubaidah, ayahanda Juharni yang selalu memberikan doa serta dukungan, baik moril maupun materil kepada peneliti
11. Kawan-kawan keluarga Empat Sehat Lima Sempurna terkhusus Safta Aditya dan Siti Raudah yang telah memberikan dorongan serta bantuan saat suka maupun duka dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
12. Kawan seperjuangan semua kawan-kawan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2015 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang banyak memberikan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu peneliti dalam pembuatan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
F. Metode Penelitian	7
1. Pemilihan Topik.....	7
2. Heuristik.....	8
a. Sumber Primer	8

b. Sumber Sekunder.....	10
3. Kritik Sumber.....	11
a. Kritik Eksternal.....	12
b. Kritik Internal	12
4. Interpretasi	13
5. Historiografi.....	13
G. Penelitian yang Relevan.....	14
H. Tinjauan Pustaka	15
1. Teori.....	16
2. Buku.....	20
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM	23
A. Sekilas Tentang Provinsi Kalimantan Timur	23
B. Gambaran Umum Kota Samarinda	25
C. Gambaran Umum Kecamatan Samarinda Ulu.....	26
1. Penduduk.....	27
2. Mata Pencarian.....	28
3. Pendidikan.....	30
4. Peranan Kecamatan Samarinda Ulu dalam Ekonomi Kota Samarinda.....	32

D.	Pembangunan Jembatan Mahakam di Kecamatan Samarinda Ulu.....	35
1.	Bernilai Sejarah.....	38
2.	Jembatan Mahakam dalam Lambang Kota Samarinda.....	40
3.	Perubahan Wilayah Administratif Lokasi Jembatan Mahakam.....	42
BAB III SEJARAH PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM		43
A.	Latar Belakang Pembangunan Jembatan Mahakam	43
1.	Gagasan Pembangunan	44
2.	Gambaran Pembangunan Jembatan Mahakam	46
a.	Spesifikasi Jembatan.....	49
b.	Teknologi Belanda.....	50
3.	Mitos yang Mengiringi Pembangunan Jembatan Mahakam.....	51
B.	Dinamika dalam Pembangunan Jembatan Mahakam	54
1.	Biaya Pembangunan Jembatan	54
2.	Pembebasan Lahan di Lokasi Pembangunan Jembatan.....	55
C.	Dinamika Pasca Pembangunan Jembatan Mahakam	56
3.	Tergantikannya Peran Transportasi Sungai Mahakam	57
BAB IV MANFAAT PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM.....		60
A.	Kependudukan	61
B.	Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi	63
C.	Jaringan Jalan dan Transportasi	67
a.	Jaringan Jalan.....	67
b.	Transportasi	69
D.	Pemekaran Wilayah di Kecamatan Samarinda Ulu	70

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyebaran & Tingkat Penyebaran Penduduk tahun 1979.....	29
Tabel 2. Jumlah & Persentase Usia Sekolah Tahun 1980.....	31
Tabel 3. Keadaan Sekolah Dasar Tahun 1980	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Provinsi Kalimantan Timur	24
Gambar 2.	Peta Kota Samarinda	26
Gambar 3.	Suasana Peresmian Jembatan Mahakam	37
Gambar 4.	Jembatan Mahakam tampak dari Udara	39
Gambar 5.	Lambang Kota Samarinda	41
Gambar 6.	Proses Pengecoran Tiang Pondasi Jembatan	48
Gambar 7.	Peresmian Jembatan Mahakam oleh Presiden Soeharto	49
Gambar 8.	Foto Prasasti Korban Pembangunan Jembatan.....	53
Gambar 9.	Perahu Tambangan	58
Gambar 10.	Kapal Ferry Penyebrangan	59
Gambar 11.	Kelurahan Karang Asam tampak dari Udara.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 2 Agustus tahun 1986, Presiden Soeharto meresmikan Jembatan Mahakam di Kota Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Jembatan tersebut dibangun di atas alur sungai Mahakam untuk menghubungkan Kecamatan Samarinda Ulu (sekarang Kecamatan Sungai Kunjang) dengan Kecamatan Samarinda Seberang, Jembatan tersebut menjadi sangat penting sebagai jalur keluar masuk kendaraan dari dan menuju kota Samarinda, sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu kelengkapan infrastruktur yang sangat penting adalah pembangunan Jembatan. Mengutip pernyataan Sudaryadi (Sagita, 2013:4), Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat.

Ketersediaan infrastruktur dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumberdaya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur, produsen dapat dimudahkan mencapai sumberdaya yang diperlukan serta mempercepat distribusi barang produksi kepada konsumen agar tidak cepat rusak dan dapat memenuhi permintaan pasar, dengan demikian maka, pembangunan Jembatan menjadi infrastruktur vital bagi suatu daerah yang terdapat aliran sungai.

Infrastruktur atau prasarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta berperan penting terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik, biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula (Robert, 2005:286).

Di Kota Samarinda, sampai dengan tahun 1980-an, satu-satunya akses penyeberangan sungai Mahakam adalah menggunakan kapal ferry dan perahu tradisional *Tambangan*. Kapal ferry tersebut dikelola Pemerintah melalui Dinas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan (ASDP), sedangkan perahu tradisional *Tambangan* dioperasikan oleh masyarakat sekitar yang bermukim di bantaran sungai Mahakam, namun jumlah kapal ferry dan perahu tradisional penyeberangan yang tak berimbang dengan laju pertumbuhan penduduk menyebabkan waktu tunggu panjang bagi mobilitas masyarakat pada masa itu. Kedua wilayah tersebut pada masa sekarang ini telah dihubungkan dengan sebuah jembatan yang disebut dengan Jembatan Mahakam.

Pembangunan Jembatan Mahakam juga melambangkan kemampuan anak bangsa dan bisa disebut sebagai kekuatan industri negara Indonesia pada masa itu, karena pembangunan jembatan Mahakam memacu pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Pembangunan jembatan Mahakam juga telah membawa dampak positif bagi struktur tata ruang pembangunan Kota Samarinda, sehingga

pada masa sekarang ini pusat Kota Samarinda dan Kecamatan-kecamatan yang ada diseberang Sungai Mahakam tidak lagi terpisah dan telah menjadi bagian strategis pembangunan Kota Samarinda. Jembatan Mahakam merupakan simbol kekuatan perekonomian kota Samarinda.

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan (Lutfi, 2015:8). Kota sebagai lingkungan kehidupan dapat tumbuh dan berkembang melalui proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dan proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (Hariyati, 2015:2).

Demikian halnya dengan Kota Samarinda sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Pertumbuhan kota yang cukup tinggi membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya terbatas pada masalah fisik saja, tetapi juga dalam bidang sosial, budaya dan politik, termasuk di bidang ekonomi.

Sebagaimana diketahui, laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berbanding lurus dengan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut, semakin baik sarana dan prasarana transportasi, maka semakin baik pula potensi perkembangan yang mungkin akan dicapai dalam suatu wilayah. Sektor transportasi wilayah menjadi hal yang sangat penting dalam proses perkembangan wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Mudrajad, 2004), demikian halnya dengan pembangunan Jembatan Mahakam, keberadaannya sangat berperan penting dalam kemajuan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur khususnya bagi Kota

Samarinda, sehingga perkembangan kota Samarinda segera melejit bersaing dengan daerah-daerah lain di pulau Kalimantan.

B. Batasan Masalah

Sebagai usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan fokus permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini dibatasi pembahasannya sebagai berikut:

1. Batasan Spasial yaitu bahasan permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan kota dan keadaan ekonomi pada saat dan setelah dibangunnya Jembatan Mahakam di Kota Samarinda
2. Ruang lingkup waktu (Temporal) yang dalam penelitian ini dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan Jembatan Mahakam periode tahun 1980 s/d 2010.

Pemilihan tahun 1980 sebagai batas awal penelitian dilandasi oleh alasan bahwa pada tahun 1980 wacana pembangunan jembatan Mahakam di kota Samarinda akan dimulai, adapun tahun 2010 sebagai batas akhir penulisan dilandasi alasan bahwa pada tahun tersebut tersedia data penelitian terutama data perekonomian.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang tentang pentingnya keberadaan Jembatan Mahakam dalam menunjang kemajuan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda, maka untuk memperjelas tujuan dan maksud dari penelitian skripsi ini, peneliti mempunyai tiga rumusan permasalahan yang menjadi topik pembahasan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pembangunan jembatan Mahakam?
2. Bagaimana dinamika yang terjadi selama proses pembangunan jembatan Mahakam?
3. Apa manfaat dari pembangunan jembatan Mahakam bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, guna memperjelas tujuan dan maksud penelitian, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi latar belakang pembangunan jembatan Mahakam;
2. Untuk mengenali dinamika yang terjadi selama proses pembangunan jembatan Mahakam;
3. Untuk mengetahui manfaat dari pembangunan jembatan Mahakam dalam menunjang perekonomian masyarakat di kota Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda Ulu (sekarang Kecamatan Sungai Kunjang).

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul “Jembatan Mahakam Sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010” ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya pengetahuan tentang sejarah pembangunan Jembatan Mahakam di Kota Samarinda.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan tambahan wawasan bagi Peneliti dan Pembaca tentang peristiwa sejarah yang pernah terjadi di wilayah Kota Samarinda antara tahun 1980-2010, penelitian ini juga menjadi tolak ukur kemampuan peneliti dalam meneliti suatu kajian peristiwa, menganalisa suatu sumber sejarah dan merekonstruksikannya menjadi sebuah karya ilmiah bidang sejarah.

Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan sumber rujukan dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan semoga dapat menambah kajian-kajian bagi penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini berjudul “Jembatan Mahakam Sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010”. Untuk membahas berbagai aspek mengenai judul tersebut, maka diperlukan data–data atau informasi yang lengkap juga memiliki ketepatan yang dapat dipercaya untuk mendapatkan kajian yang baik dari peristiwa tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah. Metode ini dipilih sebagai metodologi penelitian karena merupakan kajian sejarah yang data-datanya diperoleh dari jejak-jejak yang ditinggalkan dari suatu peristiwa masa lampau. Metode sejarah menurut (Gottschalk, 1986:32) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan dan menuliskannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi literature yang dalam metodologi penelitian sejarah terdapat beberapa tahapan, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Lebih rinci mengenai tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan berikut ini:

1. Pemilihan Topik

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian yaitu pemilihan topik, karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sejarah, maka topik yang dipilih juga merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1980-2010. Topik sejarah yang diambil adalah topik yang menarik bagi peneliti, karena ketertarikan peneliti pada topik akan mempengaruhi hasil dari penelitian, topik

yang dipilih Peneliti merupakan topik yang *workable*, dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Peneliti memilih topik dan judul “Jembatan Mahakam Sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010”.

2. Heuristik

Tahapan kedua setelah dilakukannya pemilihan topik adalah heuristik atau pengumpulan sumber yang akan digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikaji peneliti, hal tersebut dapat digunakan oleh peneliti untuk memberikan jawaban mengenai rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, heuristik ataupun pengumpulan sumber terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer maupun sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer atau yang biasa dikenal dengan pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya sama) dengan ketika peristiwa itu terjadi. Sumber primer yang digunakan peneliti meliputi beberapa data-data yang asli, merekam tentang kejadian pembangunan jembatan Mahakam seperti: Foto kegiatan pelaksanaan pembangunan jembatan Mahakam; Foto dan Video dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim serta wawancara dengan narasumber informan.

Khusus terhadap narasumber informan, Peneliti telah memilih sebanyak lima orang narasumber informan yang dipertimbangkan peneliti

berkompeten dalam memberikan data yang diperlukan, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang ditunjukkan oleh narasumber informan tersebut kemudian akan dicatat peneliti dalam catatan lapangan.

Wawancara yang dilakukan kepada informan, menggunakan teknik *life history* untuk menguji bagaimana pengalaman memberi makna serta mendapatkan gambaran mengenai berbagai hal seperti: kondisi masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Seberang tahun 1980, gambaran mengenai kegiatan pembangunan Jembatan Mahakam dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Berikut ini daftar narasumber informan yang dipilih peneliti dalam wawancara, sebagai berikut :

1. Maskat Pradana (54 Tahun) pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 1983, Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran bagaimana keadaan proses pembangunan Jembatan Mahakam.
2. Andi Sudi Barata (65 tahun), selaku pemuda dari Kecamatan Samarinda Seberang tahun 1980-an, pekerjaan karyawan swasta, dalam wawancara, Peneliti menggali lebih dalam mengenai kondisi masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang dan kegiatan penyeberangan Perahu Tambangan di Sungai Mahakam.
3. H. Asni (76 tahun) dan Istrinya Hj. Asnah (65 tahun) pasangan keluarga muda dari Kampung Teluk Lerong, Kecamatan Samarinda Ulu tahun 1980-an, Pekerjaan pedagang/*tengkulak* di kawasan pergudangan

Sungai Kunjang, wawancara dilakukan untuk mengetahui dinamika apa saja yang terjadi sebelum dan selama pembangunan jembatan Mahakam, termasuk kisah tentang mitos yang mengiringi pembangunan jembatan.

4. H. Jamri (65 tahun) pemuda dari Kampung Loa Bakung tahun 1980-an, Pekerjaan Pedagang Ikan, wawancara dilakukan untuk mengetahui dinamika apa saja yang terjadi sebelum dan selama pembangunan jembatan Mahakam, termasuk kisah tentang mitos yang mengiringi pembangunan jembatan.
5. Teguh Setiawardana (46 Tahun) Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, wawancara dilakukan untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi pada bidang perhubungan angkutan darat setelah pembangunan jembatan Mahakam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sejarah yang tidak langsung (berasal atau dibuat) pada saat peristiwa telah terjadi, biasa disebut sumber sekunder. Sumber sekunder ini mempunyai cara pengumpulan yang sama dengan sumber primer. Bahkan sumber sekunder dianggap lebih mudah untuk didapatkan daripada sumber primer, antara lain sebagai berikut:

- 1) Buku-buku karya penulis Muhammad Sarip, peneliti sejarah muda kota Samarinda;
- 2) Data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- 3) Foto *Harian Manuntung* tahun 1986-1990, *Koran Meranti* 1986-1988 serta Majalah Tempo Edisi 26 Februari 1977 yang peneliti dapatkan dari Balai Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan koleksi pada website *Tempo*;
- 4) Data Statistik Kota Samarinda yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik;
- 5) Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda, Kumpulan Data 2006 Terbitan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda;
- 6) Surat-surat Keputusan dan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber kajian penelitian diperoleh, maka tahapan selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber, kritik sumber digunakan untuk menentukan otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Peneliti melakukan tiga kali wawancara kepada narasumber dengan pertanyaan yang sama, sehingga didapat jawaban yang konsisten dari setiap narasumber.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Narasumber menggunakan teknik *life history* untuk menguji bagaimana pengalaman memberi makna serta mendapatkan gambaran mengenai keadaan masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Seberang

tahun 1980-2010. Setiap sumber yang akan digunakan dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu harus dilakukan suatu validasi sumber baik eksternal maupun internal.

a. Kritik Eksternal

Peneliti melakukan wawancara kepada para narasumber untuk memvalidasi dan memverifikasi data-data yang telah peneliti peroleh, mulai tentang latar belakang dari gagasan pembangunan, penetapan lokasi jembatan Mahakam sampai dengan data-data yang relevan tentang perekonomian masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu.

Narasumber yang dipilih dikatakan layak karena sebagai pelaku langsung dalam pembangunan jembatan Mahakam dan memiliki pengalaman yang bermakna mengenai kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Samarinda Ulu. Sumber yang diperoleh Peneliti merupakan data yang sebenar-benarnya karena peneliti telah melakukan wawancara beberapa kali dan pencocokan dengan data-data tertulis.

b. Kritik Internal

Penentuan akan keaslian sumber merupakan bentuk dari kritik eksternal, sedangkan penyeleksian mengenai informasi yang terdapat di dalam wawancara dan kebenaran sumber merupakan kritik internal, dengan demikian maka Kritik internal merupakan pengujian terhadap isi maupun materi sumber informasi. Dalam hal ini Peneliti membandingkan dengan

sumber lainnya seperti data statistik dari Badan Pusat Statistik, buku Sejarah Kota Samarinda, Samarinda Tempo Doeloe: Sejarah Lokal 1200 – 1999, buku sejarah sungai Mahakam di Samarinda dan buku mengenai konstruksi jembatan serta dokumen Surat Keputusan yang diterbitkan pada tahun 1980-an oleh Pemangku Wilayah setempat, termasuk Surat Kabar atau Majalah lama yang dijadikan sumber, yang merupakan bentuk dari laporan keadaan saat itu serta sumber lain seperti buku-buku yang diterbitkan oleh berbagai pihak juga akan menjadi pembanding bagi sumber yang digunakan.

4. Interpretasi

Interpretasi atau yang sering disebut dengan penafsiran. Interpretasi ini penting agar data atau sumber dapat dipahami oleh setiap orang. Interpretasi inilah yang membuat munculnya subyektivitas dalam suatu karya ilmiah. Suatu peristiwa sejarah bisa ditafsirkan ulang oleh orang lain. Penafsiran yang berlainan tentang fakta-fakta sejarah mungkin saja terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat peristiwa.

Contohnya pada saat peneliti mewawancarai narasumber, didapat keterangan bahwa pada tahun 1980-an sering terjadi kegiatan perdagangan antara masyarakat kota Samarinda dan penduduk yang berasal dari hulu sungai Mahakam dengan para pengusaha etnis Tiongkok yang memiliki usaha pergudangan di tepian sungai Mahakam. Pengusaha tersebut biasa disebut sebagai *Tauke*.

5. Historiografi

Historiografi merupakan berbagai pernyataan mengenai masa silam yang telah disintesakan dan selanjutnya ditulis dalam bentuk kisah sejarah. sehingga peneliti harus memperhatikan kronologi atau urutan waktu, aspek kronologis tersebut mempermudah penelitian terutama dalam penyusunan peristiwa sesuai dengan topik dan judul penelitian.

Penelitian yang berjudul “Jembatan Mahakam Sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010” merupakan penelitian sejarah untuk skripsi Strata Satu Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.

G. Penelitian yang Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan judul penelitian ini, meskipun penelitian tersebut tidak dijadikan sumber rujukan, namun dapat memberikan peneliti wawasan tentang topik penelitian, penelitian lainnya yang relevan antara lain sebaga berikut:

1. Une Bangun Sihombing, dkk. (2016) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pembangunan Jembatan Nauli Desa Gempolan Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai” yang menjelaskan peningkatan akses penggunaan jembatan yang dimanfaatkan masyarakat Desa Gempolan untuk menggerakkan roda perekonomian.

2. Ananda Tri Dharma Yanti (2013) dengan judul penelitian “Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)” penelitian di atas menjelaskan penyelesaian dinamika yang terjadi selama pembangunan jembatan Suramadu.
3. Fikri Fauzi Firdaus (2015) dengan judul penelitian “Identifikasi Pengaruh Pembangunan Jembatan Mahulu Terhadap Kegiatan Perdagangan di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda”. Penelitian di atas adalah skripsi yang mendeskripsikan mengenai dampak keberadaan jembatan Mahakam Ulu bagi kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Penelitian tersebut juga berada di Kota Samarinda, namun dengan lokasi penelitian yang berbeda. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa tidak terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Loa Janan yang berada di sekitar jembatan Mahulu.

H. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian yang mengkaji tentang peristiwa sejarah perlu adanya suatu konsep-konsep tentang permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian sejarah sangat membutuhkan suatu kajian pustaka yang merupakan telaah terhadap literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Sumber-sumber

pustaka tersebut digunakan untuk mengkaji setiap pertanyaan dalam rumusan masalah secara garis besar. Tinjauan pustaka pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teori

a) Keberadaan (Eksistensialisme)

Keberadaan atau eksistensi memiliki arti muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997:253). Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan adalah kesempurnaan (Audi, 1995:183)

b) Ide atau Gagasan

Dalam ilmu filsafat, gagasan atau ide biasanya merujuk pada gambaran perwakilan mental suatu objek. Gagasan juga dapat menjadi konsep abstrak yang tidak mewakili gambaran mental (Audi, 1995:355). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran; atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran.

Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus

menerus sehingga antara ide awal yang muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain saling bersesuaian sebagai kenyataan (Audi, 1995:356).

c) Dinamika Sosial

Beberapa ahli sosiologi (7 Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli, 2017) mengemukakan pengertian dinamika Sosial atau perubahan sosial sebagai berikut:

- 1) Menurut William F. Ogburn, bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial.
- 2) Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- 3) Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli sosiologi tersebut menginformasikan bahwa perubahan sosial terjadi dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu terhadap organisasi sosial yang meliputi nilai-nilai norma, kebudayaan, dan sistem sosial, sehingga terbentuk keseimbangan hubungan sosial masyarakat.

d) Pembangunan Ekonomi dan Kaitannya dengan Infrastruktur

Pembangunan ekonomi umumnya merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan usaha meningkatkan pendapatan perkapita. Dalam membangun perekonomian berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, sosial, politik, budaya, dan latar sejarah maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup untuk mendukung proses pembangunan. H.F. Williamson (Winardi, 1983:4) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu proses, dimana suatu negara dapat menggunakan sumberdaya produksi sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk perkapita negara tersebut diperkuat pula dengan pendapat Meller dan Baldwin (Winardi, 1983:6) yang menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, dimana pendapatan nasional nyata suatu negara meningkat dalam jangka panjang.”

Menurut Robinson Tarigan (Infrastruktur di Indonesia, 2017), Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang luas (*Multiplier Effect*) terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya. Sedangkan menurut Kuncoro (Infrastruktur di Indonesia, 2017), “pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dengan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.”

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk.

e) Infrastrukur sebagai Penunjang Perekonomian

Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain, infrastruktur adalah semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi. (Departemen Pekerjaan Umum, 2009:5)

Menurut Robert J. Kodoatie, Infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, di mana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan (Pengantar Manajemen Infrastruktur, 2005:13).

Laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berbanding lurus dengan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut. Sektor transportasi wilayah menjadi hal yang sangat vital dalam proses perkembangan wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004).

f) Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut (Departemen Pekerjaan Umum, 2009).

2. Buku

- a) Wiryanto Dewobroto, L. H. 2013. *Bridge Engineering in Indonesia*. In W.-F. C. Duan, *Handbook of International Bridge Engineering*. London: CRC Press. Buku ini menjelaskan teori jembatan dan gambaran secara spesifik mengenai jembatan Mahakam.
- b) Moh. Nur Ars, Dkk. 1986. *Sejarah Kota Samarinda*. Jakarta: DEPDIKBUD Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Buku menjelaskan sejarah dan perkembangan Kota ditinjau dari segi politik, ekonomi, dan sosial-budaya pada periode tertentu.
- c) Muhammad Sarip. 2017. *Samarinda Tempo Doeloe: Sejarah Lokal 1200 – 1999*. Samarinda: Komunitas Samarinda Bahari. Buku ini menjelaskan aktivitas perekonomian masyarakat kota Samarinda

sebelum pembangunan jembatan dan deskripsi keadaan kota Samarinda saat jembatan Mahakam dibuka serta diresmikan oleh Presiden Soeharto.

- d) Purnawan Basundoro. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak. Buku ini menjadi referensi mengenai pengertian sebuah kota, teori kota, ciri sebuah kota dalam mendukung penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan bentuk penjelasan secara garis besar pada isi penelitian dan pada penelitian yang berjudul “Jembatan Mahakam sebagai penunjang perekonomian masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu tahun 1980-2010” ini, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** : Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi, metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Menjabarkan kondisi geografis dan administratif Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Dalam hal ini Peneliti akan lebih fokus menjabarkan kondisi di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu pada masa periode tahun 1980an sesuai dengan topik dan judul penelitian.
- BAB III** : Peneliti lebih menekankan pada latar belakang dan gagasan pembangunan jembatan Mahakam serta dinamika yang terjadi

selama proses pembangunan jembatan Mahakam.

BAB IV : Membahas manfaat pembangunan jembatan Mahakam dalam menunjang perekonomian Kecamatan Samarinda Ulu.

BAB V : Berisi Kesimpulan mengenai latar belakang dan pengagasan pembangunan jembatan Mahakam, dinamika yang terjadi selama proses pembangunan jembatan dan manfaat jembatan Mahakam dalam menunjang perekonomian masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sekilas Tentang Provinsi Kalimantan Timur

Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur mempunyai wilayah daratan seluas 211.440 km² atau kurang lebih 10,63% dari luas wilayah daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah ini, baik yang berupa dataran rendah maupun yang berupa perbukitan atau pegunungan, diliputi oleh hutan tropis yang kaya dengan berbagai ragam jenis kayu. Hasil dari hutan inilah, bersama-sama dengan minyak bumi dan gas alam cair (LNG), sumber-sumber alam utama yang menggerakkan kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur. Pada tahun 1982 nilai ekspor kayu dari Kalimantan Timur mencapai kurang lebih 51% dari seluruh nilai ekspor kayu Indonesia. Sebagian besar ekspor dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Samarinda, Tarakan, Balikpapan, dan Nunukan. (Repelita IV - Buku IV, 2009:507).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur terbagi dalam 6 Daerah Tingkat (Dati) II, yaitu 2 Kotamadya, Samarinda dan Balikpapan, 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai, Berau, Bulungan, dan Paser, serta terdiri dari 71 buah Kecamatan dan 1.080 desa. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1980, jumlah penduduk Kalimantan Timur tercatat sebanyak 1.218.038 jiwa, tingkat kepadatan rata-rata sebanyak 5,8 jiwa per km², jumlah pada tingkat ini merupakan tingkat kepadatan terendah nomor 2 di Indonesia setelah Irian Jaya. Wilayah yang relatif padat penduduknya adalah wilayah pantai, dengan tingkat kepadatan rata-

rata sebanyak 10 jiwa/km², di wilayah ini terdapat pusat-pusat pembangunan yang kuat dan berkembang seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (Kementrian PPN/Bappenas, 2009).

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama periode 1975-1980 menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan yang cukup baik, yaitu rata-rata +11,9% per tahun dengan 3 sektor usaha yang menonjol; sektor pertanian, pengangkutan, dan perdagangan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam tahun 1980, kurang lebih 34,95% dari seluruh pendapatan regional bruto (tanpa komoditas mineral minyak dan gas) adalah berasal dari sektor perdagangan, 20,69% berasal dari sektor pertanian, 21,54% dari sektor pengangkutan dan komunikasi, 6,51% dari sektor pemerintahan, 1,51% dari sektor industri, dan 14,79% dari sektor-sektor lainnya (Repelita IV - Buku IV, 2009:509).

Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1984

Gambar 1. Peta Kalimantan Timur : Daerah Apo Kayan dan Long Segar
(Diambil dari Mackie, 1984)

Sumber: LIPI, 1988

B. Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Letak geografis Kota Samarinda berada di sepanjang sungai Mahakam melebar ke daratan antara 10 sampai 16 Km. (Seksi Statistik IPDS kota Samarinda, 2003). Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur. Sungai Mahakam memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau (Kementrian PUPR, 2016).

Kotamadya Samarinda pada tahun 1979 awalnya memiliki luas wilayah 2.727 Km² terdiri atas tujuh kecamatan yaitu: Samarinda Ulu; 65 Km², Samarinda ilir; 69 Km², Samarinda Seberang; 33 Km², Palaran; 126 Km², Muara Jawa; 646 Km², Sanga-sanga; 406 Km², Samboja; 1.382 Km² (Rusmanto, 1990:7-8). Berdasarkan data tersebut, pusat Kotamadya Samarinda meliputi wilayah 167 Km² yaitu Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang.

Gambar 2. Peta Kota Samarinda dilihat dari Jaringan Jalan dalam Kota

Sumber: Sejarah Kota Samarinda, 1986:96

Seiring berjalannya waktu, luas wilayah administratif kota Samarinda diubah berdasarkan PP. No. 21 tahun 1987 menjadi 71.800 Ha (Pemerintah Kota Samarinda, 2017). yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran.

C. Gambaran Umum Kecamatan Samarinda Ulu

Secara administratif wilayah Kecamatan Samarinda Ulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1987 Tentang Penetapan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir. Luas wilayah Kecamatan Samarinda Ulu adalah 65 Km² (Pemerintah Kota Samarinda, 2017).

Secara geografis wilayah Kecamatan tersebut terletak di wilayah perbukitan dan dekat dengan Sungai Mahakam (Seksi Statistik IPDS kota Samarinda, 2003). Terpilihnya Kecamatan Samarinda Ulu sebagai lokasi pembangunan jembatan Mahakam merupakan hasil dari pertimbangan strategis karena memiliki aliran sungai yang lebih sempit dibandingkan wilayah di hilir sungai Mahakam. Selain itu, wilayah tersebut belum dipadati pemukiman serta lalu lintas sungai yang belum ramai dilewati kapal besar. Sebagaimana yang telah peneliti kutip pada berita *Majalah Tempo* edisi 1977:

... Priatman cenderung di dekat pelabuhan ferry sekarang. Disebelah hilir pelabuhan juga sebenarnya baik, tapi akan mengganggu kapal-kapal besar yang akan berlabuh. Sedangkan di dekat Pelabuhan ferry, karena letaknya di hulu pelabuhan, praktis tak dilewati kapal besar (*Tempo*. 1977).

Berdasarkan kutipan di atas, menginformasikan pembangunan jembatan Mahakam mempertimbangkan kegiatan di pelabuhan peti kemas yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir yang bisa mengganggu kapal-kapal besar untuk bersandar di pelabuhan kota Samarinda. Oleh karena itu Ir. Priatman Padmadireja selaku Kepala Dinas PU Kaltim lebih memilih Kecamatan Samarinda Ulu sebagai lokasi pembangunan jembatan pelintas sungai Mahakam.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu terdiri dari Kelurahan Air Putih, Karang Asam, Teluk Lerong Ulu, Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Kelurahan Bugis, Sidodadi, Lok Bahu, Loa Bakung dan Loa Buah. Peneliti akan lebih banyak menyajikan

informasi penelitian di Kelurahan Karang Asam karena jembatan Mahakam dibangun di wilayah tersebut.

1. Penduduk

Kecamatan Samarinda Ulu menduduki tempat terpadat kedua penyebaran penduduk kota Samarinda yaitu 1.240/Km² dengan jumlah penduduk sebesar 60.385 Jiwa (Sejarah Kota Samarinda, 1986:20). Kepadatan penduduk tersebut dikarenakan adanya arus imigrasi yang masuk ke wilayah kota Samarinda saat terjadinya puncak kegiatan pembangunan ekonomi seperti pembangunan proyek raksasa LNG Bontang. Disebutkan bahwa kecamatan yang paling banyak menerima imigrasi adalah Kecamatan Samarinda Ulu karena pada tahun 1980-an di wilayah tersebut mulai dibangun industri kayu yang menyerap banyak tenaga kerja.

Peranan penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar untuk dipahami. Setelah dilaksanakannya Pelita I hingga tahun 1979 laju pertumbuhan penduduk mencapai rata-rata 9,14%. Penduduk Kotamadya Samarinda dari tahun ke tahun mengalami penambahan yang cukup besar. Kenaikan rata-rata per tahun dalam Pelita II adalah 6,1 %, dan pada akhir Pelita III rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun adalah 7,9%. Pertumbuhan penduduk ini bukan saja karena alamiah (kelahiran/kematian), akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh adanya arus imigrasi yang setiap tahun laju pertumbuhannya semakin bertambah cepat (Sejarah Kota, 1986:19). Berikut

adalah tabel kepadatan penduduk Kota Samarinda tahun 1979 yang peneliti kutip dalam buku Sejarah Kota Samarinda:

Tabel 1. Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda tahun 1979

No	Wilayah Kecamatan	Kepadatan	Penyebaran
1	Samarinda Ilir	1,670	84,945
2	Samarinda Ulu	1,240	60,385
3	Samarinda Seberang	691	20,750
4	Palaran	5,263	9,833
5	Sanga-Sanga	11,493	10,495
6	Muara Jawa	6,784	9,334
7	Samboja	11,263	19,971

Sumber: H. Dakhlan Syakhrani, 1981; Anonim, 1983 dalam Buku Sejarah Kota Samarinda 1986:21

2. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian penduduk kota Samarinda adalah pedagang, buruh di pelabuhan dan pergudangan, buruh pabrik industri perkayuan, petani serta nelayan. Mengutip pernyataan salah satu narasumber yang ditemui oleh peneliti yakni H. Asni (76 tahun), ia mengatakan bahwa keadaan Kampung Karang Asam pada tahun 1980-an sudah cukup ramai, kampung Karang Asam terkenal sebagai kawasan padat penduduk, di tepi sungai Mahakam jadi tempat berlabuhnya kapal-kapal kecil milik nelayan *trowl*, ada *sawmill* atau penggergajian kayu, gudang-gudang penampung hasil pertanian dan nelayan serta tempat tambat kapal-kapal penambang pasir sungai.

Sebagian besar kehidupan warga masyarakat di Kampung Karang Asam Besar, Kampung Sungai Kunjang dan Kampung Loa Bakung pada masa itu sangat

erat hubungannya dengan sungai Mahakam, hampir semua profesi penduduk di tiga kampung itu memiliki keterkaitan dengan sungai Mahakam, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya seperti buruh pabrik kayu lapis, profesinya tidak secara langsung berkaitan dengan sungai, tapi keseluruhan bahan baku kayu *log* untuk pabrik kayu lapis itu didatangkan dari pedalaman hutan Kalimantan melalui rakit-rakit di sungai Mahakam.

Peneliti menemukan kesulitan mencari data mengenai sumber mata pencaharian masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu tahun 1980-an. Peneliti berusaha menelusuri informasi mengenai hal tersebut melalui wawancara kepada para narasumber.

Data mata pencaharian tersebut dianggap penting oleh peneliti karena topik penelitian ini berkaitan dengan perekonomian, berdasarkan hasil wawancara peneliti, diketahui bahwa sumber mata pencaharian masyarakat wilayah Kecamatan Samarinda Ulu khususnya Kelurahan Karang Asam adalah pertanian, perdagangan, transportasi dan jasa, karena pada masa itu terdapat banyak gudang pengolahan ikan, penampungan rotan, kayu, dan hasil bumi lainnya.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Apabila perkembangan pendidikan suatu wilayah meningkat pesat, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan wilayah tersebut.

Kualitas pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Jumlah penduduk terbesar pada usia sekolah di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10.464 jiwa, dari jumlah tersebut 6,7% atau 704 belum menikmati bangku sekolah dan 1,3% atau 129 di antaranya putus sekolah, hal ini dapat dikaitkan dengan tingginya kebutuhan tenaga kerja sehingga banyak pekerja pada usia sekolah, sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Andi Sudi Barata, ia mengatakan pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an terjadi fenomena Banjir Kap, yaitu terjadinya kegiatan pembalakkan hutan secara besar-besaran di Hulu Sungai Mahakam, pohon ditebang kemudian menunggu air pasang untuk dihanyutkan ke industri dan pembeli kayu kelondongan di Kota Samarinda.

Berikut disajikan data sarana pendidikan di Kotamadya Samarinda periode tahun 1980:

Jumlah dan Persentasi Penduduk Usia Sekolah, Belum Bersekolah, dan Putus Sekolah di Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Samarirta tahun 1980

No	Kecamatan	Belum Bersekolah		Bersekolah		Drop Out		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Samarinda Ilir	764	4.6	15,617	93.8	259	1.6	16,641
2	Samarinda Ulu	704	6.7	9.631	92.0	129	1.3	10,464
3	Samarinda Seberang	268	7.5	3,265	91.0	56	1.5	3,589
4	Sanga-Sanga	58	3.2	1,714	95.2	29	1.6	1,801
5	Palaran	284	14.4	1,659	84.2	28	1.4	1,971
6	Samboja	376	10	3,270	87.3	100	2.7	3,746
7	Muara Jawa	412	23	1,336	74.6	44	2.4	1,792

Sumber: Zimmermann, 1980 dalam *Sejarah Kota Samarinda*, 1986:49

Untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah, sebagaimana tabel tersebut di atas, pemerintah dan swasta telah membangun 1.209 ruang belajar, jumlah guru negeri untuk sekolah dasar sebanyak 1.291 orang, dan untuk sekolah swasta sebanyak 169 orang. Berikut tabel keadaan sekolah dasar disetiap kecamatan dalam wilayah Kotamadya Samarinda tahun 1980:

Tabel 3. Keadaan Sekolah Dasar Tahun 1980
Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda

No	Kecamatan	Sekolah Dasar		Kelas		Guru		Murid	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Samarinda Ilir	41	11	348	110	466	123	14,454	4,573
2	Samarinda Ulu	30	3	279	39	413	29	11,283	1,681
3	Samarinda Seberang	13	2	90	7	103	7	3,196	273
4	Sanga-Sanga	14	1	74	11	82	10	1,851	312
5	Palaran	8	-	56	-	46	-	1,886	-
6	Samboja	22	-	124	-	116	-	3,650	-
7	Muara Jawa	13	-	71	-	65	-	1,741	-

Sumber: Zimmermann, 1980, dalam buku *Sejarah Kota Samarinda*, 1986:51

4. Peranan Kecamatan Samarinda Ulu dalam Ekonomi Kota Samarinda

Sebagaimana telah peneliti sampaikan di atas, bahwa Kecamatan Samarinda Ulu adalah daerah yang paling tinggi menerima imigrasi serta memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kota Samarinda dengan demikian peneliti berasumsi bahwa kecamatan Samarinda Ulu memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Kota Samarinda, mengutip pernyataan H. Asni dalam wawancara yang dilakukan peneliti, ia menjelaskan:

“Karang Asam tahun 80-an itu sudah ramai wan padat, buktinya ada bioskop Untung Suropati di Pasar Kedondong wan Bioskop Kemuning di Loa Bakung, tiap malam ramai dikunjungi warga, apa lagi mun malam minggu atau pas ada film india, orang meantri beli karcis, padahal

bioskopnya kada ada hatap, mun hujan, bioskop langsung sepi karena penonton pulang lebih awal, makanya disebut bioskop misbar, gerimis bubar.”

Berdasarkan keterangan di atas, Kampung Karang Asam Besar adalah wilayah yang cukup padat penduduknya, wilayah tersebut ramai dengan aktivitas ekonomi masyarakat, adanya dua bioskop yang terletak di Karang Asam (Bioskop Untung Jaya) dan di Loa Bakung (Bioskop Kemuning) menandakan bahwa di wilayah tersebut memang padat penduduk dan kegiatan ekonomi.

Ditambahkan oleh H. Jamri, hampir seluruh Gudang pengumpul hasil pertanian dan perikanan yang ada di Kota Samarinda pada masa itu dibangun di daerah Kampung Karang Asam, Kampung Sungai Kunjang dan Kampung Loa Bakung, karena lokasinya yang memang strategis dan cocok untuk aktivitas bongkar muat barang. kapal-kapal dari pedalaman hulu sungai Mahakam yang secara khusus membawa hasil bumi untuk dijual ke Kota Samarinda, datang tidak tentu waktunya, bisa pagi hari, bisa siang, bisa juga sore hari, kapal tersebut mengangkut ikan asin, rotan, damar, karet, gula merah, dan lain sebagainya, semua pasti singgah di gudang terlebih dahulu untuk bongkar muatan, ditimbang, disortir, lalu dibayar oleh *Tauke*.

Masih mengutip pernyataan H. Jamri, pedagang yang menerima hasil penjualan tidak langsung pulang, mereka pasti menyempatkan diri untuk jalan-jalan dulu ke kota samarinda, membeli barang keperluan ataupun pakaian untuk dibawa pulang ke pedalaman, mereka juga turun dari kapal sekadar untuk berjalan-jalan di Kampung Karang Asam untuk menonton di bioskop, menyantap

hidangan terang bulan, sate atau martabak yang memang tidak ada dijual dikampung mereka di pedalaman sana.

Hal tersebut dibenarkan oleh H. Asni, Setelah muatan dibongkar, para pedagang dari hulu sungai Mahakam ini biasanya tidak langsung pulang, mereka menuju Pasar Pagi yang berada di pusat kota, untuk membeli beberapa keperluan yang akan dibawa mudik ke pedalaman, yang paling banyak dibawa adalah garam karena sebagai bahan baku pengawetan ikan, barang-barang toko seperti makanan, minuman, bahan bangunan dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Kota Samarinda pada saat itu bertindak sebagai kota perdagangan dan pusat pemerintahan, kebutuhan pangan, sandang dan papan harus di datangkan dari luar Kota Samarinda. Narasumber menyampaikan bahwa Kelurahan Karang Asam di Kecamatan Samarinda Ulu merupakan tempat penumpukan hasil produksi dari daerah pedalaman Mahakam, sebelum dipasarkan ke luar daerah. Seperti karet, sarang burung walet, rotan, damar, dan berbagai jenis ikan sungai yang diasinkan. Kegiatan ini tentu saja banyak menyerap tenaga kerja, banyak pengusaha dan pedagang yang terlibat dalam proses tersebut, sehingga pemerintah semakin sibuk dalam pelayanan kegiatan perekonomian.

Kegiatan ekonomi kota umumnya terdiri atas pasar, pertokoan dan pusat perbelanjaan, pelayanan bongkar muat barang, pergudangan dll. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan barometer kemajuan perekonomian (Kota Samarinda, 1986:61). Kota Samarinda semakin hari semakin berkembang pesat karena menuntut tersedianya fasilitas dan prasana kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi kota Samarinda berkembang karena didukung potensi ekonomi desa-desa di sekitarnya. Banyak hasil sandang, pangan dan papan di datangkan ke Samarinda yang kemudian dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri, kecamatan Samarinda Ulu khususnya Kelurahan Karang Asam menjadi tempat penumpukan hasil-hasil dari pedalaman Mahakam (Kota Samarinda, 1986:60).

Berdasarkan data kanwil Departemen Perdagangan & Koperasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 1977 (Sejarah Kota Samarinda, 1986:24) terdapat 220 unit gudang dengan luas 49.700,80 m² semua pergudangan tersebut adalah milik swasta. Sedangkan khusus untuk barang-barang hasil hutan, karet dan ikan kering lokasi pergudangannya berada disekitar Kelurahan Karang Asam di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu.

D. Pembangunan Jembatan Mahakam di Kecamatan Samarinda Ulu

Sejak tahun 1977, sejalan dengan selesainya pembangunan jalan poros Samarinda-Balikpapan, Gubernur pada masa itu, Abdul Wahab Syahrani dan sebagian besar masyarakat Kalimantan timur sangat mendambakan adanya jembatan besar yang melintasi sungai Mahakam guna menunjang perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, seiring dengan meningkatkan arus lalu lintas, maka jembatan yang melintasi sungai Mahakam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak pada masa itu.

Baru pada tahun 1982, Gubernur Ery Supardjan memutuskan untuk merealisasikan adanya jembatan yang melintasi sungai Mahakam. Keinginan itu

diawali dengan survei yang dilakukan pada tanggal 13 April 1982 didampingi langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Purnomo Sidi, bersama-sama turun langsung kelapangan mencari lokasi yang tepat untuk dibangun jembatan.

Survey tersebut dilakukan di Kampung Karang Asam karena berdasarkan informasi, lebar sungai Mahakam di daerah tersebut hanya 400 meter yang merupakan ukuran panjang ideal sesuai spesifikasi untuk dibangun sebuah konstruksi jembatan. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1983, Gubernur Soewandi sebagai suksesor Gubernur Ery Supardjan melakukan pemancangan tiang pertama jembatan Mahakam (Video Sejarah Pembangunan Jembatan Mahakam, 2006).

Jembatan Mahakam dibangun dengan biaya konstruksi sebesar tujuh miliar rupiah yang dananya berasal dari anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dikerjakan selama 4 tahun oleh kontraktor PT Hutama Karya (Persero) dengan total bentang jembatan sepanjang 400 meter, lebar 9 meter dan tinggi sekitar 25 meter di atas permukaan sungai Mahakam. Jembatan ini memiliki lajur pejalan kaki di samping kiri dan kanannya (Sarip, 2016:183) dan dilengkapi dengan pagar disetiap tiang pilar bawah Jembatan sebagai pengaman dari benturan kapal saat melintas dibawah jembatan.

Jembatan Mahakam memiliki ciri-ciri yaitu rangka baja berbentuk segitiga sama kaki dan terdapat tulisan besar "JEMBATAN MAHAKAM". pada bentang tengah konstruksi, selain itu disekitar jalan pendekat jembatan Mahakam dari sisi Kota Samarinda, dibangun pula sebuah taman asri ditepian sungai Mahakam,

dilengkapi dengan lampu-lampu taman serta patung Pesut yang menjadi ikon Kota Samarinda.

Pengerjaan konstruksi jembatan Mahakam dinyatakan selesai pada bulan Mei 1986 dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 03 Agustus 1986.

Gambar 3. Suasana Peresmian Jembatan Mahakam oleh Presiden Soeharto

Sumber: *Koleksi Muhammad Sarip*, dikirimkan melalui email diakses pada 14 Agustus 2019

Ratusan balon aneka warna terbang ke angkasa begitu Presiden Soeharto menekan tombol peresmian. Gemuruh tepuk tangan bertalun-talun dari bentang tengah Jembatan Mahakam di Samarinda. Jembatan pertama di Sungai Mahakam itu akhirnya sah digunakan (Kaltimkece.id, 2019).

“... Berkat meningkatnya pembangunan, kita merasakan pertumbuhan pesat di berbagai daerah yang selama ini seperti terlelap,” kata Presiden yang peneliti kutip pada naskah Pidato Presiden Republik Indonesia saat peresmian Jembatan Mahakam (Cyril, 2014).

“Karena itu, sekarang dan buat selama-lamanya, hati kita diliputi rasa bangga apabila memandang jembatan ini,” tutur Soeharto di penghujung pidatonya. Seremoni peresmian selesai tak lama kemudian.

Setelah presiden meninggalkan lokasi acara, ratusan warga Samarinda yang menonton dari kejauhan berbondong-bondong menuju jembatan. Dalam hati yang sukaria, mereka melintasi jembatan nan megah dengan berjalan kaki (Samarinda Tempo Doeloe, 2017).

Berdasarkan keterangan di atas, menginformasikan gambaran keadaan masyarakat Kota Samarinda saat peresmian Jembatan Mahakam. Kegembiraan juga tergambarkan pada Presiden Soeharto yang sangat bangga dengan kemegahan jembatan tersebut. Jembatan Mahakam seolah menjadi penentu awal pembangunan yang pesat di Kota Samarinda. Euforia tersebut dituangkan dalam pencantuman jembatan Mahakam di dalam lambang Pemerintah Kota Samarinda. Oleh karena itu, selain menjadi infrastruktur penyeberangan, Jembatan Mahakam menjadi ikon wisata serta menjadi bangunan monumental yang memiliki kenangan tersendiri bagi masyarakat Kota Samarinda.

1. Bernilai Sejarah

Bangunan bersejarah merupakan bangunan yang memiliki nilai ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta makna yang penting bagi sejarah. Namun ada kalanya bersifat rapuh, unik, langka, dan terbatas. Bangunan bersejarah bersifat rapuh apabila tidak dirawat dengan baik atau karena faktor usia.

Bangunan bersejarah terbilang unik karena rancangan bentuk dan jenis *façade* bangunannya mengikuti gaya arsitektur dan fungsi sesuai iklim di daerah bangunan itu didirikan. Menurut Robianto (2012:1) “bangunan bersejarah merupakan monumen yang terbilang langka dan terbatas karena bahan material yang digunakan pada bangunan yang saat ini sulit untuk dicari”. Tidak hanya itu saja, gaya dan ornamen yang sudah tidak banyak digunakan lagi pada bangunan-bangunan baru sangat menunjang kelangkaan bangunan bersejarah tersebut.

Menurut Francis B. Affandi, Direktur Eksekutif Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (*Bandung Heritage*), yang juga Ketua ICOMAS (*International Council on Monuments and Sites*) Indonesia, bangunan bersejarah ialah,

Bangunan yang berumur 50 (lima puluh) tahun atau lebih, yang kekunoannya atau *antiquity* dan keasliannya telah teruji. Demikian pula ditinjau dari segi estetika dan seni bangunan, memiliki mutu cukup tinggi (*master piece*) dan mewakili gaya corak-bentuk seni arsitektur yang langka. Bangunan atau monument tersebut tentu bisa mewakili zamannya dan juga mempunyai arti dan kaitan sejarah dengan kota, maupun peristiwa nasional/internasional.” (Affandi, 2004)

Berdasarkan penjabaran di atas, menginformasikan bahwa bangunan bersejarah merupakan bangunan yang setidaknya berusia 50 tahun, memiliki gaya arsitektur yang unik, langka dan bernilai seni tinggi. Oleh karena itu, jembatan Mahakam tidak termasuk sebagai cagar budaya.

Meskipun jembatan Mahakam belum termasuk bangunan cagar budaya, namun jembatan tersebut memiliki nilai sejarah yang penting bagi masyarakat provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda, karena Jembatan Mahakam berperan besar dalam pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, jembatan Mahakam menjadi *landmark* kota Samarinda dan memiliki nilai

arsitektur serta kenangan tersendiri dalam memori masyarakat, model bangunan yang unik yaitu model rangka baja *Hollandia Kloos* mencirikan era pembangunan jembatan tersebut serta panjang bentang jembatan yang menjadikan jembatan Mahakam sebagai jembatan dengan bentang terpanjang dan struktur bangunan langka pada masa itu.

Gambar 4. Jembatan Mahakam tampak dari udara setelah diresmikan

Sumber: *Fanspage* pada laman Facebook, Komunitas *History of Samarinda*, diakses pada 14 Agustus 2019

2. Jembatan Mahakam dalam Lambang Kota Samarinda

Peneliti tertarik mengangkat sub judul lambang Kota Samarinda karena jembatan Mahakam dimasukkan ke dalam lambang kota Samarinda. Hal ini menunjukkan peranan penting jembatan Mahakam bagi kota Samarinda.

Lambang resmi Kota Samarinda dibuat berdasarkan prakarsa Pemerintah Kota Samarinda sesuai Perda Nomor 2 Tanggal 21 Januari 1998 pasal 5 dan telah mendapat pengesahan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan SK Nomor 001.234.4697 tahun 1998. Filosofi gambar jembatan Mahakam dalam lambang

Kota Samarinda adalah “Menunjukkan karya nyata Orde Baru pembangunan yang selalu berbuat untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat berfungsi untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa”.

Gambar 5. Lambang Kota Samarinda

Sumber: <https://samarindakota.go.id/website/laman/makna-lambang> diakses pada 20 Agustus 2019

Uraian di atas menginformasikan bahwa kehidupan masyarakat Kota Samarinda tidak bisa lepas dari aliran sungai baik sosial maupun ekonomi, seperti yang digambarkan oleh citra perahu tambangan yang merupakan transportasi penyeberangan utama bagi penduduk yang bermukim di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dari dan ke kota Samarinda pada masa itu, ditambah adanya jembatan Mahakam didalam lambang kota, yang menginformasikan kepada kita bahwa jembatan Mahakam merupakan bangunan ikonik yang mengkiaskan persatuan dan kesatuan antara wilayah pusat kota maupun wilayah lainnya, jembatan Mahakam juga mencitrakan kekuatan ekonomi, sebagai penghubung dan gerbang masuk menuju pedalaman wilayah lainnya di Kalimantan Timur, hal inilah yang menjadikan dasar mengapa Jembatan Mahakam sebagai sebuah

bangunan yang monumental bagi masyarakat Kalimantan, khususnya bagi masyarakat Kota Samarinda.

3. Perubahan Wilayah Administratif Lokasi Jembatan Mahakam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1996 pasal 11, Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dimekarkan, sehingga jembatan Mahakam secara administratif berada di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Kecamatan Sungai Kunjang sendiri awalnya terdiri dari empat kelurahan dan satu desa, yaitu Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Desa Loa Buah. Kemudian berdasarkan Perda Kota Samarinda no. 01 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 10 Tahun 2006, Kecamatan Sungai Kunjang dimekarkan menjadi tujuh Kelurahan yaitu, Kelurahan Loa Bakung, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Loa Buah.

Dengan demikian lokasi jembatan Mahakam yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ulu telah berubah secara administratif sejak tahun 1996 menjadi masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

BAB III

SEJARAH PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM

A. Latar Belakang Pembangunan Jembatan Mahakam

Pada tahun 1977, proyek jalan Kalimantan (masyarakat Kalimantan Timur menyebutnya Projakal) telah selesai dilaksanakan, Projakal adalah suatu kegiatan pembangunan jalan yang meliputi jalan dalam Kota dan jalan antar Provinsi (Jalan "Rusia" di Kalimantan Timur, 2017), di mana pembangunan jembatan (salah satunya Jembatan pelintas sungai Mahakam) merupakan bagian dari pembangunan proyek tersebut.

Salah satu jalan poros yang sangat penting adalah jalan yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Kota Balikpapan, jalan tersebut memiliki panjang lebih kurang 121 km dan terhubung langsung dengan Jembatan Mahakam, diresmikan tahun 1977 oleh Presiden Soeharto, jalan tersebut diberi nama jalan Soekarno-Hatta, diklasifikasikan sebagai jalan arteri primer dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota (Dinas Pekerjaan Umum, 2018), dengan demikian mobilisasi penduduk dan distribusi barang guna menunjang perekonomian masyarakat di masing-masing kabupaten/kota meningkat dengan terhubungnya jalan antar kota tersebut.

Seiring dengan meningkatkan arus lalu lintas, maka jembatan yang melintasi sungai Mahakam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak pada masa itu, karena tahun 1980-an itu, satu-satunya akses penyeberangan sungai Mahakam adalah menggunakan penyeberangan kapal ferry dan kapal tradisional

Tambangan. Kapal ferry tersebut dikelola Pemerintah melalui Dinas ASDP sedangkan kapal tradisional *Tambangan* dioperasikan oleh masyarakat sekitar yang bermukim di bantaran sungai Mahakam. Jumlah kapal ferry dan kapal *Tambangan* yang tak berimbang dengan laju pertumbuhan penduduk serta distribusi barang telah menyebabkan waktu tunggu yang panjang, maka masyarakat kota Samarinda mendambakan sekali adanya sebuah jembatan pelintas sungai Mahakam, untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomian masyarakat.

1. Gagasan Pembangunan

Mengutip isi berita majalah *TEMPO* Edisi 26 Februari tahun 1977 yang berjudul *Jembatan untuk Mahakam*:

Menteri PUTL Sutami menjanjikan sebuah jembatan gantung di atas sungai Mahakam. Guna agar lalulintas dari Balikpapan bisa terhubung langsung dengan Samarinda. Janji itu akhirnya sampai ke telinga masyarakat lewat pers walikota Samarinda, HM. Kadrie Oening yang sekaligus berharap proyek itu mulai digarap tahun ini. Kurang jelas apakah janji semacam ini termasuk dilarang Presiden Soeharto belum lama berselang. Yang jelas berita itu sempat membikin masyarakat bertanya-tanya seakan tak percaya. (Tempo, 1977)

Berdasarkan kutipan di atas peneliti berasumsi bahwa gagasan pembangunan jembatan pelintas Sungai Mahakam berawal dari Menteri PUTL, Ir. Sutami, namun pada awalnya menggunakan desain jembatan gantung, selain daripada itu, gagasan pembangunan jembatan Mahakam tidak lepas dari tujuan ekonomi strategis pemerintah pusat terhadap perkembangan industri minyak dan gas di wilayah provinsi Kalimantan Timur, seperti: kilang LNG Muara Badak, instalasi pengolahan gas dan pupuk PKT Bontang dan kilang Minyak di kota Balikpapan.

Pada tanggal 28 Oktober 1984 telah diresmikan pabrik Pupuk Kaltim 1 dan Pupuk Kaltim 2 yang menjadi penunjang kegiatan industri vital di Provinsi Kalimantan Timur (Sarip, 2017:195), peresmian ini pula bertepatan dengan tahun pertama program Repelita IV (1984-1989) yaitu menciptakan lapangan kerja baru dan industri yang mana fungsi dan peran jembatan Mahakam selanjutnya menjadi sangat penting dalam menunjang pembangunan dan pemerataan ekonomi serta distribusi barang di kota-kota yang dilalui oleh jalur trans Kalimantan.

Berikut ini peneliti mengutip salah satu isi pidato Presiden Soeharto pada saat meresmikan pemakaian jembatan Mahakam pada tanggal 02 Agustus 1986:

Dengan selesainya pembangunan jembatan ini, maka lalu lintas darat dan angkutan dalam kota Samarinda akan makin lancar. Bontang, yang merupakan tempat kegiatan industri vital yang strategis seperti minyak bumi, gas alam cair, pupuk dan lokasi perkebunan inti rakyat, akan mudah dicapai bila orang menggunakan jalur jalan yang disambung oleh jembatan ini. (Cyril, 2014)

Berdasarkan kutipan pidato di atas, menginformasikan bahwa kota Samarinda merupakan jalan masuk utama menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur serta mempunyai peranan penting dalam pemerataan pembangunan, begitu pula dengan jembatan Mahakam memiliki kegunaan yang strategis guna mempersingkat waktu mobilisasi serta sebagai sarana pendukung distribusi hasil industri menuju wilayah sekitar Kalimantan Timur.

Dengan demikian Pembangunan Jembatan Mahakam merupakan salah satu program Repelita IV dari pemerintah pusat guna menghubungkan jalur Trans Kalimantan yang terhalang oleh aliran Sungai Mahakam (Kementrian PPN/Bappenas, 2009:522). Pembangunan tersebut direalisasikan pada masa pemerintahan Gubernur Ery Supardjan dengan dimulainya proses survei lapangan

pada 13 April 1982 dengan agenda penentuan lokasi pemancangan tiang pertama Jembatan Mahakam. Setahun kemudian, Gubernur Suwandi sebagai suksesor Ery Supardjan memulai pemancangan tiang pertama pada 6 Oktober 1983 (Video Sejarah Pembangunan Jembatan Mahakam, 2006).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka jembatan Mahakam merupakan rangkaian proyek dalam pembangunan jalan raya trans Kalimantan sebagai penunjang dalam upaya pemerataan pembangunan di pulau Kalimantan pada program Repelita IV Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gambaran Pembangunan Jembatan Mahakam

Lokasi pembangunan jembatan Mahakam berada di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Seberang. ditetapkan pada bulan April tahun 1982 dan pemancangan tiang jembatan dilakukan pada masa kepemimpinan gubernur H. Suwandi tahun 1983.

Menurut narasumber, Maskat Pradana, penetapan lokasi pembangunan dipilih berdasarkan pertimbangan teknis, di mana lebar dari aliran sungai Mahakam yang berada di lokasi ini adalah yang paling sempit dan sesuai dengan spesifikasi konstruksi bentang jembatan. Pada masa itu, jembatan dengan bentang yang panjang adalah sesuatu yang langka dan merupakan pekerjaan yang besar, terlebih pabrikasi besi konstruksi bentang tengah jembatan pada masa itu hanya dapat mencapai bentangan maksimal 105 meter.

Proyek pembangunan jembatan Mahakam dikerjakan oleh PT. Hutama Karya cabang VI (Kalimantan Timur) dan dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan proyek pada masa itu adalah Ir. Tatang Hendarman dan sesuai keterangan Maskat Pradana, selaku pegawai Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, terpilihnya PT. Utama Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan jembatan Mahakam merupakan hal yang wajar, karena perusahaan ini memiliki banyak tenaga ahli yang berpengalaman dalam pembangunan jembatan pelintas sungai, ia menambahkan, hampir seluruh proyek pembangunan jembatan besar di Indonesia pada masa itu dikerjakan oleh PT. Utama Karya.

Adapun para Pekerja proyek kebanyakan didatangkan dari kota Palembang dan sekitar wilayah Provinsi Sumatra Selatan, menurut narasumber, perekrutan pekerja dari daerah ini didasarkan atas pertimbangan pengalaman pekerja dalam pembangunan jembatan besar di Nusantara yang telah lebih dahulu dibangun, seperti jembatan pelintas sungai Musi yaitu jembatan Ampera.

Menurut keterangan Narasumber, Pada bulan Maret 1985 sudah dua bentang masing-masing panjang 60 Meter rangka jembatan terpasang dan selanjutnya sesuai dengan umur beton dapat dipasang bentang ke 3 juga sepanjang 60 meter. Material beton didatangkan secara khusus dari Sulawesi Tengah sedangkan material rangka baja jembatan didatangkan dari negeri Belanda.

Gambar 6. Proses pengecoran tiang pondasi dan pemasangan bentang pertama pada sisi Samarinda Kota

Sumber: koleksi foto milik Ir. Tatang Hendarman yang diunggah di *fanspage* Komunitas *History of Samarinda* diakses pada 14 Agustus 2019

Jembatan Mahakam selesai dibangun pada akhir tahun 1985, namun belum dibuka untuk umum. Jembatan tersebut masih harus melewati tahapan uji beban oleh pengawas dari Dinas PU Provinsi dan Pusat. Mengutip dari Koran *Meranti* edisi 5 Juni 1986, Jembatan Mahakam baru di buka untuk umum pada awal bulan Mei 1986, walaupun belum diresmikan penggunaannya. Jembatan dibuka untuk pengguna roda dua dan empat, sementara bus dan kendaraan berat lainnya masih harus menggunakan penyeberangan kapal ASDP Ferry di Pelabuhan Sungai Kunjang.

Dikutip dari Koran *Meranti* edisi 15 Juni 1986, Kanwil Dinas PU Kaltim, H. Soentoro didampingi oleh pimpinan proyek, Ir. Tatang Henderman, jembatan akan ditutup kembali sepuluh hari sebelum diresmikan oleh presiden Soeharto. Ketika jembatan ditutup akan dilakukan pengecekan kembali dan dilakukan pekerjaan finishing seperti pengecatan dan sebagainya.

Gambar 7. Presiden Soeharto meresmikan jembatan Mahakam tahun 1986

Sumber: Humas Pemprov Kaltim

a. Spesifikasi Jembatan

Jembatan Mahakam memiliki panjang keseluruhan 400 meter. Strukturnya dibagi menjadi enam bentang yang ditopang lima pilar. Bentang paling panjang, yakni 100 meter berdiri di pilar ketiga dan keempat dihitung dari sisi Samarinda Kota. Lima bentang yang lain, dua di sisi Samarinda Seberang dan tiga di sisi sebelah Samarinda Kota, masing-masing sepanjang 60 meter (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2019).

Menurut pendapat Wiryanto Dewobroto yang dikutip dari buku (*Handbook of International Bridge Engineering*, 2013:963) Jembatan Mahakam menggunakan desain *Holandia Kloos*, setiap baja jembatan sudah melewati proses *galvanized* atau pencelupan logam panas sehingga tahan karat, sangat cocok diimplementasikan guna infrastruktur jembatan pada wilayah tropis karena sangat kuat, tahan lama dan murah biaya perawatannya.

b. Teknologi Belanda

Konstruksi jembatan Mahakam merupakan rangka baja dengan sistem *Hollandia Kloos* dari Belanda. Menurut naskah pidato Presiden Soeharto, rangka baja tidak lepas dari bantuan pihak Kerajaan Belanda (lihat gambar 7 Lampiran hal. 86), meskipun menggunakan produksi baja dalam negeri, konstruksi jembatan memakai desain dari negeri Kincir Angin (Sarip, 2017:67).

Hollandia Kloos adalah konstruksi ketiga terbanyak yang dipakai jembatan-jembatan di Indonesia pada saat itu. Sekitar 11% jembatan memakai metode tersebut karena fitur uniknya. Konstruksi *Hollandia Kloos* ini punya kelebihan dalam hal kekuatan topang bentang yang lebih panjang, hingga 105 meter. Kemampuannya 175% lebih panjang dibanding jembatan rangka baja jenis yang lain (Zhou, 2014:351). Biaya perawatan juga rendah karena semua komponen baja melewati proses *galvanized* atau dicelup ke cairan anti karat agar tidak mudah keropos.

Rangka baja *Hollandia Kloos* dalam desainnya berupa barisan segitiga sama kaki di kiri dan kanan lorong jembatan. Jarak antara kaki-kaki segitiga adalah 10 meter dengan ketinggian 5 meter. Susunan 80 rangka segitiga merupakan “tulang” utama keenam bentang, barisan itu disatukan oleh tulang baja di bagian atas dan bawah berbentuk segitiga. Seluruh tulang baja Jembatan Mahakam, jika disusun memanjang, dapat membentang sampai 2,4 kilometer panjangnya (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2019).

3. Mitos yang Mengiringi Pembangunan Jembatan Mahakam

Selama proses pembangunan Jembatan Mahakam, terdapat beberapa kejadian “ganjil” pada awal kegiatan konstruksi yang akhirnya dikaitkan dengan cerita mistis tentang sungai Mahakam. Sungai Mahakam yang dianggap bertuah bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Timur, memang memiliki legenda serta mitos-mitos yang dipercaya dan berkembang dari generasi ke generasi salah satunya adalah korban tumbal pembangunan jembatan Mahakam.

Adanya tumbal berupa kepala manusia dalam proses pemancangan tiang pondasi jembatan sempat menjadi sebuah *trend* di masyarakat kota Samarinda dan menjadi cara orang tua untuk menakut-nakuti anak mereka yang sering bermain di luar rumah pada sore hari. Mengutip pernyataan H. Asni (76 tahun) warga Teluk Lerong Ilir, ia menuturkan:

“Jaman dulu belum ada hp, jadi banyak warga yang kada tahu mun ada pembangunan jembatan, setiap malam tadangar suara kaya lonceng, tedengar sampai jam 12 malam kadang lebih, ada orang di wadaku yang kada wani keluar malam karena suara lonceng itu, maklum aja balum semua rumah waktu itu baisi listrik dan tv, jadi dikiranya suara lonceng tanda keadaan darurat.”

Ditambahkan oleh istrinya, Hj. Anah (70 tahun) ia menuturkan pernah diperingatkan saudaranya agar menjaga anak-anak yang masih kecil tidak bermain diluar rumah pada malam hari karena ada orang mencari kepala manusia (*ngayau*) untuk ditanam di lokasi pembangunan jembatan Mahakam.

“Adingku memadahkan supaya kekanakan jangan bermain sampai hari kadap, ujarnya ada ngayau bacari kepala gasan tumbal jembatan.”

Peneliti menanyakan mengenai cerita tersebut kepada narasumber, Maskat Pradana yang kala itu bekerja pada proyek pembangunan jembatan Mahakam. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan isu dan cerita yang dilebih-lebihkan belaka, memang benar bahwa adanya seserahan berupa kepala, namun bukan kepala manusia melainkan kepala sapi yang ditanam di tepi sungai Mahakam. Ia menyebut prosesi tersebut sebagai “basalamatan”, seluruh karyawan diundang datang untuk berdoa bersama dan menyantap masakan daging hewan kurban tersebut.

Upacara selamatan ini dilakukan oleh perusahaan setelah mengalami kesulitan dalam pemancangan tiang jembatan, sesuai dengan nasihat tetua adat sekitar yang menyarankan agar diadakan upacara selamatan, memohon kepada Allah SWT untuk kelancaran pekerjaan pembangunan jembatan Mahakam, maka dilakukanlah serangkaian acara adat yang pada intinya untuk mengharapkan keselamatan pekerja dan kemudahan selama proses pembangunan jembatan. Menurut ia, mungkin hal inilah yang menyebabkan berkembangnya isu mengenai tumbal kepala manusia.

Terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat, mengutip dari *Harian Meranti*, angka kecelakaan kerja di Kalimantan Timur memang relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang keselamatan kerja, rendahnya pendidikan dan kurang pengalaman

pekerja/buruh kasar serta alat pencegah kecelakaan kerja memang belum memadai pada masa itu.

Dikutip dari *Harian Meranti* edisi 15 juni 1986, pimpinan proyek pembangunan jembatan Mahakam, Ir. Tatang Hendarman memberikan keterangan bahwa selama proses pekerjaan pembangunan Jembatan Mahakam, terdapat korban jiwa sebanyak tiga orang, masing-masing adalah 2 orang karyawan PT. Hutama Karya dan 1 orang Pegawai dari Dinas P.U.

Salah satu korban yang meninggal dunia saat menjalankan tugas adalah bernama M. Nasir, seorang karyawan dari PT. Hutama Karya, korban adalah seorang tenaga terampil dalam bidang pengelasan (lihat gambar 6 lampiran hal. 86). Peneliti mendatangi lokasi disekitar jembatan, terdapat prasasti yang berisi daftar nama korban dalam pembangunan jembatan Mahakam.

Gambar 8. Foto Prasasti Korban Pembangunan

Sumber: Dokumentasi Pribadi diambil pada tanggal 29 Oktober 2019

Prasasti ini terletak di lereng bukit tepat di sebelah kiri jembatan Mahakam pada sisi Kecamatan Samarinda Seberang. Kondisi prasasti

tersebut sudah tidak terawat, letaknya yang cukup tinggi menjadikan prasasti ini sulit dijangkau dan dibersihkan. Berikut adalah isi dari prasasti korban pembangunan jembatan Mahakam:

KU KENANG SELALU JASAMU

1. IR. IDA BAGUS MADE OKA	GUGUR	4.7.85
2. M. NATSIR	GUGUS	24.8.85
3. ELLIAN NOOR	GUGUR	26.1.86

***SEMANGAT PENGABDIANMU
AKAN JADI SURI TAULADAN***

B. Dinamika dalam Pembangunan Jembatan Mahakam

Pembangunan jembatan Mahakam di Kota Samarinda tidak serta merta menapaki jalan yang mulus dalam mencapai tujuannya, berbagai dinamika terjadi, hal tersebut tentu menarik untuk dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Biaya Pembangunan Jembatan

Jauh sebelum dibangunnya jembatan Mahakam, di mana masih berupa wacana, rencana pembangunan jembatan tersebut dianggap mustahil dapat terlaksana mengingat biayanya yang cukup besar. Seperti yang peneliti kutip dari Berita Majalah Tempo Edisi Tahun 1977,

Adanya jembatan di atas Mahakam yang luas itu selama ini hampir-hampir dipandang sebagai barang mustahil. minimal untuk waktu dekat ini. Bukan saja karena proyek itu tak termuat dalam buku Repelita II, tapi juga nilai ekonomisnya masih meragukan. Apalagi pemerintah baru saja menanamkan uang ratusan juta Rupiah untuk pengadaan ferry di sungai itu. Meski begitu janji Sutami tampaknya bukan janji palsu. (Tempo, 1977)

Lima tahun kemudian, wacana pembangunan jembatan Mahakam baru dapat direalisasikan, meskipun pelaksanaan pembangunan tersebut dirasa berat sejak awal. Pembangunan jembatan Mahakam nyatanya selesai tepat waktu. Prestasi itu membuat Presiden memaklumi biaya pembangunan yang menembus Rp 7,2 miliar atau lebih tinggi dari biaya jembatan pada umumnya, Presiden Soeharto menyebut jembatan dibangun dengan biaya “gotong royong”. sebagaimana disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato peresmian jembatan Mahakam:

Pembangunan jembatan ini merupakan suatu prestasi besar untuk daerah ini. Pemancangan jembatannya tidak mudah, sebab ialah, karena corak medan sungai Mahakam yang airnya sangat dalam, lagipula rentang kelebarannya juga sangat panjang, sehingga memerlukan persyaratan-persyaratan teknis yang berat. (Cyril, 2014)

Tantangan kedua, masih dikutip dari pidato presiden Soeharto, yakni tentang bentang jembatan. Jembatan Mahakam memiliki enam bentang, satu bentang yang terpanjang adalah 100 meter dan dianggap masih langka di Indonesia.

PT. Hutama Karya (Persero), selaku kontraktor pembangunan, menemui kesukaran sejak penanaman tiang pancang, meskipun menggunakan sistem hidraulis untuk membenamkan tiang pancang, namun dasar sungai yang begitu dalam ditambah struktur tanah menyebabkan tantangan tersendiri bagi insinyur yang bekerja dalam kegiatan pembangunan jembatan Mahakam.

2. Pembebasan Lahan di Lokasi Pembangunan Jembatan

Sejak wilayah hulu kota Samarinda atau tepatnya Kampung Karang Asam Besar ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jembatan Mahakam, pada dasarnya masyarakat sangat antusias dan mendukung pembangunan jembatan Mahakam

meski ada kecemasan terjadi pengusuran bangunan milik masyarakat yang bermukim di bantaran sungai sekitar lokasi pembangunan Jembatan Mahakam. Berdasarkan kesaksian salah seorang karyawan pembangunan jembatan Mahakam, Maskat Pradana dalam keterangannya mengatakan bahwa titik lokasi pembangunan jembatan Mahakam di Kecamatan Samarinda Ulu tidak menggusur bangunan rumah warga, namun beberapa bangunan pergudangan milik pengusaha.

Sesuai wawancara peneliti kepada beberapa narasumber, salah satunya adalah , H. Asni (76 tahun) masyarakat sekitar Kampung Karang Asam Besar, ia menuturkan:

“Aku ingat, mulai ferry sampai parak pasar kedondong itu gudang semua, mulai dari gudang paikat (rotan), damar, karet wan iwak karing, jadi kada ada rumah yang kena gusur.”

Keterangan di atas menginformasikan bahwa titik lokasi pembangunan jembatan Mahakam sisi Samarinda Kota tidak terdapat rumah penduduk yang digusur hanya beberapa gudang milik pengusaha yang dirobohkan dan diberikan ganti rugi oleh pemerintah.

C. Dinamika Pasca Pembangunan Jembatan Mahakam

Setelah diresmikannya pembangunan jembatan Mahakam didukung pula dengan pembangunan jaringan jalan dalam kota, terjadi peningkatan jumlah angkutan umum yang signifikan, hal ini menjadi masalah bagi beberapa pihak. Berikut dinamika pasca pembangunan jembatan Mahakam:

1. Tergantikannya Peran Transportasi Sungai Mahakam

Sebagaimana telah disampaikan oleh peneliti, bahwa pemerintah baru saja menanamkan uang ratusan juta Rupiah untuk pengadaan ferry di sungai Mahakam, maka dengan adanya pembangunan jembatan Mahakam dapat mengganti peran transportasi ferry dan perahu tambangan milik masyarakat.

Sebagaimana diketahui, pada masa periode tahun 1980-an, perahu Tambangan menjadi sarana transportasi utama di perairan sungai Mahakam untuk kegiatan pengangkutan orang dari Samarinda Seberang ke Samarinda Kota, perkembangan transportasi perahu Tambangan di sungai Mahakam ini dimulai sekitar tahun 1960an, ketika perahu tambangan sudah dilengkapi dengan motor penggerak, (Oemar Dachlan, 2000:123). Ada kekhawatiran terjadi pergantian transportasi di Sungai Mahakam, secara khusus peneliti melakukan wawancara mengenai hal tersebut, berikut petikan wawancara yang dilakukan dengan Andi Sudi Barata (65 tahun) selaku narasumber:

Perahu Tambangan ini memiliki ciri khas, dicat warna warni, terbuat dari kayu keras ulin yang kokoh, tahan benturan, bermesin diesel tunggal dan bersuara bising, selain itu yang menarik dari perahu Tambangan adalah seluruh pemilik dan motoris perahu Tambangan berasal dari etnis Bugis yang bermukim di Samarinda Seberang, Perahu Tambangan tersebut merupakan transportasi andalan masyarakat pada masa itu, pelabuhan utama dari sisi kota Samarinda terletak dipelabuhan Pasar Pagi sedangkan dari sisi Samarinda Seberang terletak di kampung Baqa tidak jauh dari Terminal Bus antar Provinsi, waktu tempuh penyeberangan dengan perahu tambangan sekitar 6-7 menit.

Ada kekhawatiran peran perahu tambangan tergantikan oleh jembatan Mahakam karena kebijakan pemerintah Kota Samarinda mengadakan trayek yang melayani rute Samarinda Seberang – Samarinda Kota via Jembatan Mahakam, mereka khawatir trayek angkot tersebut akan menggantikan angkutan sungai tersebut,

walaupun hal tersebut tidak terbukti, perahu tambangan tetap Eksis hingga saat ini dan bisa saling menunjang.

Gambar 9. Perahu Tradisional Tambangan

Sumber: *Fanspage Facebook, Komunitas History of Samarinda* diakses pada 14 Agustus 2019

Demikian halnya dengan kapal ferry penyebrangan, dermaga yang berjarak sekitar 7 Km dari Kota Samarinda dan hanya 3 Km dari lokasi pembangunan jembatan Mahakam juga mengalami perubahan peran. Kapal ferry tersebut akhirnya dipindahkan operasinya ke Kota Balikpapan untuk melayani rute penyebrangan Balikpapan – Penajam.

Mengutip Oemar Dachlan (2000:124), Keberadaan kapal ferry ini dulunya sangat memudahkan bagi orang-orang yang bepergian dari Tenggarong atau kotamadya Balikpapan dan sebaliknya, karena bisa mengangkut kendaraan roda dua dan empat, namun jika bernasib “sial”, masyarakat harus lama menunggu untuk mendapat giliran diseberangkan oleh kapal ferry, terlebih pada hari minggu dan hari libur, puluhan kendaraan harus menunggu giliran untuk diseberangkan karena terbatasnya jumlah kapal ferry yang dioperasikan.

Mengutip pernyataan dari narasumber, Andi Sudi Barata, ia menuturkan:

“Sesudah jembatan Mahakam diresmikan, terminal bus Balikpapan dipindahkan pemerintah ke Sungai Kunjang dan pelabuhan ferry dipakai khusus untuk kapal tujuan hulu sungai Mahakam saja, sedangkan terminal bus lama digunakan untuk terminal bus antar provinsi tujuan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.”

Akhirnya kapal ferry penyebrangan sebagai transportasi sungai Mahakam tergantikan peranannya oleh Jembatan Mahakam, masyarakat dapat langsung menyebrangi sungai Mahakam menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, pasalnya masyarakat tidak perlu lagi kerepotan dan menunggu untuk diseberangkan oleh Kapal Ferry.

Gambar 10. Kapal Ferry Penyebrangan Sungai Mahakam

Sumber: *Fanspage Facebook, Komunitas History of Samarinda* diakses pada 14 Agustus 2019

BAB IV

MANFAAT PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM

Sebagaimana telah peneliti uraikan pada Bab sebelumnya, bahwa pada awal memasuki masa Repelita IV, struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sangat didominasi oleh sektor pertambangan Migas (minyak dan gas) dan sektor pertanian (sub sektor kehutanan), Kebijakan tata ruang sebagai unsur strategis dalam pembangunan daerah/wilayah mempunyai arti yang penting dalam memberikan arah dan panduan kebijaksanaan pembangunan sektoral dan regional di daerah (Kementrian PPN/Bappenas, 2009:552). Oleh karena itu, penting dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penunjang seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta pelabuhan.

Pembangunan jembatan Mahakam sendiri memiliki nilai sangat penting dalam pembangunan daerah Kalimantan Timur, sebagai sarana penghubung jalan Trans Kalimantan yang dapat mempersingkat waktu tempuh dan mempermudah distribusi barang dan jasa serta mobilisasi orang.

Jembatan Mahakam secara nyata terbukti menjadi sarana penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi lebih cepat, khususnya wilayah tengah provinsi Kalimantan Timur, seperti kota Samarinda, Tenggarong, Sangkulirang, Bontang dan Muara Badak yang merupakan penghasil pertanian pangan, penambangan minyak, gas alam (LNG), dan batu bara (Kementrian PPN/Bappenas, 2009:517).

Pada Bab ini peneliti berusaha meneliti jembatan Mahakam dalam peranannya menunjang perekonomian di Kecamatan Samarinda Ulu. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang manfaat jembatan Mahakam dalam menunjang perekonomian masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu pasca dibangunnya jembatan Mahakam tahun 1990 sampai dengan tahun 2010.

Merujuk pada teori Munawar (2012), dampak positif pembangunan jembatan adalah antara lain kelancaran lalu lintas, merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian dan percepatan penyediaan infrastruktur. maka pada Sub Bab IV ini, Peneliti mencoba menyajikan sebuah hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan Jembatan Mahakam dalam menunjang perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu.

A. Kependudukan

Penduduk yaitu merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian di sektor perdagangan, restoran dan jasa di wilayah kecamatan Samarinda Ulu memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Sektor perekonomian tersebut menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yakni sektor perdagangan. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk oleh Kantor Statistik Kalimantan Timur (1990:2) jumlah penduduk berusia 7-15 tahun di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 139.326 jiwa dan penduduk Rumah Tangga 28.541 jiwa.

Penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu mengalami perkembangan yang cukup besar dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, berdasarkan rekapitulasi jumlah penduduk tahun 1990 s/d 2003, tercatat terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2003 yakni sebesar 107.547 jiwa (Kota Samarinda dalam Angka, 2003:23) penurunan pada jumlah penduduk mengingat pemekaran wilayah Kecamatan Sungai Kunjang pada tahun 1996, namun jika secara keseluruhan wilayah dipersentasikan dengan batas administratif Kecamatan Samarinda Ulu yang sebelumnya jumlah penduduk meningkat sebesar 15.6%.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun, menandakan Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai daya tarik bagi penduduk luar daerah seperti peluang investasi dan perdagangan, terlebih dengan lancarnya arus transportasi yang ditunjang oleh infrastruktur (jalan dan jembatan) menjadikan biaya migrasi menjadi lebih efisien.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Kota Samarinda dalam Angka 2010:36) Komposisi penduduk di wilayah kecamatan Samarinda Ulu didominasi oleh laki-laki dimana terlihat rasio berdasarkan jenis kelamin mencapai 109.57 hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 109 laki-laki.

Masih mengutip data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (Kota Samarinda dalam Angka, 2010:85-86) mengenai banyaknya rumah ibadah menurut jenis, di Kecamatan Samarinda Ulu terdapat 127 rumah ibadah agama Islam dan 6 buah gereja (lihat Tabel 1. Lampiran hlm. 91).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mata pencaharian penduduk, di Kecamatan Samarinda Ulu kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pedagang, pekerja pabrik industri kayu, buruh bongkar muat, dan pegawai negeri sipil, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi pasca pembangunan jembatan Mahakam, sektor usaha perdagangan dan jasa mengalami peningkatan.

B. Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dapat menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Kota Samarinda. Aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dapat memberikan gambaran mengenai potret kehidupan masyarakat kota Samarinda pada umumnya.

Salah satu sektor ekonomi yang mengalami peningkatan signifikan adalah sektor perdagangan yang berkembang cepat di Kecamatan Samarinda Ulu, sektor tersebut sangat bergantung pada jarak dan tingkat pendapatan penduduk. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk usaha yang dijalankan dan besaran modal usaha, pada tahun 2009 saja pemerintah kota Samarinda menerbitkan 1.984 izin usaha perdagangan (Kota Samarinda dalam Angka 2010:172)

Sejak tahun 1980-an wilayah Kecamatan Samarinda Ulu sudah termasuk wilayah yang banyak ditempati pabrik dan industri yang berukuran besar sehingga wilayah Kecamatan Samarinda Ulu merupakan tujuan terbesar migrasi yakni mencapai 8.2%. jumlah penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk tahun 1979

untuk wilayah Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 60.385 jiwa (Sejarah Kota Samarinda, 1986:51) dan terus meningkat menjadi 106.477 jiwa (Samarinda dalam Angka, 2010:36).

Berdasarkan wawancara dengan H. Asni, Kegiatan ekonomi dan perdagangan Kecamatan Samarinda Ulu sudah menjadi pasar dan tempat transit barang-barang yang dihasilkan dari wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, pelabuhan bongkar muat dan pergudangan pada periode tahun 1979-1980 sudah banyak terdapat di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu.

Salah satu pasar yang ada di Kelurahan Karang Asam dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini adalah pasar tradisional Kedondong. Di pasar tersebut dijual berbagai macam sayuran, buah, beras dan kebutuhan lainnya, terletak di kiri dan kanan sungai Karang Asam yang bermuara di sungai Mahakam dan berjarak lebih kurang 2 Km dari lokasi pembangunan jembatan Mahakam. Keberadaan jembatan Mahakam membuat Kecamatan Samarinda Ulu berkembang pesat yakni dengan bertambahnya jaringan jalan, perumahan, tempat pariwisata dan pusat perdagangan.

Mengenai kepariwisataan, peneliti mendapat informasi dari H. Asni bahwa setelah jembatan Mahakam resmi beroperasi, dibangun area taman hijau di sekitar jalan pendekat jembatan Mahakam sisi Samarinda Kota, taman tersebut menjadi tujuan wisata lokal yang baru bagi masyarakat sekitar kota Samarinda di mana di area taman dibangun pusat atraksi permainan untuk anak-anak dan kuliner, seperti adanya restoran terapung, arena panjat tebing dan lapangan bermain.

H. Asni juga menambahkan bahwa selain pusat pergudangan yang dibangun dekat jembatan Mahakam, pemerintah Kota Samarinda juga membangun Kompleks Perumahan Karpotek di area lahan seluas 500.000 m² hal tersebut menjadikan lokasi sekitar Jembatan Mahakam bertambah ramai dengan adanya aktivitas ekonomi baru.

Secara umum perekonomian di Kota Samarinda, khususnya di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu mengalami peningkatan, sebagaimana yang telah peneliti rangkum dalam wawancara bersama dengan H. Asni:

Sawah-sawah di Sungai Kunjang diubah jadi perumahan wan pergudangan, sekarang orang menyebutnya Perumahan Karpotek wan pergudangan Sutami, dulu disana terhampar sawah dan kebun yang hijau, namun seiring tuntutan perkembangan kota berubah menjadi kawasan padat penduduk.

Berdasarkan keterangan diatas, terlihat adanya pergeseran kontribusi ekonomi kecamatan Samarinda Ulu bagi perekonomian Kota Samarinda seperti menurunnya sektor pertanian dan meningkatnya sektor pelayanan. Hal ini juga terlihat pada data statistik yang secara umum menunjukkan pergeseran pada meningkatnya peranan sektor jasa seperti perdagangan, restoran, hotel, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut telah menggeser sektor pertanian seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan (Kota Samarinda dalam Angka 2003:138).

Adapun sektor manufaktur mengalami peningkatan seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, konstruksi, dan air minum. Peran sektor pertanian di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu (Samarinda dalam Angka,

2010:168) hanya sekitar 15% sehingga peranan sektor tersebut relatif kecil dan cenderung menurun.

Masih mengutip data BPS tahun 2010, terdapat 452 industri hasil hutan, kimia, *pulp* dan kertas, sebanyak 354 Unit usaha industri logam, mesin, perakayasaan dan elektronika, unit usaha agro industri dan aneka sebanyak 227 Unit usaha dengan investasi keseluruhan unit usaha tersebut senilai 175 miliar rupiah.

Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah konektivitas antar daerah dan konektivitas suatu wilayah terkait dengan transportasi baik darat, laut maupun udara serta terjaminnya sarana-sarana terkait seperti pelabuhan, terminal, bandara dan sebagainya.

Kota Samarinda tumbuh dan berkembang karena potensi dan kegiatan ekonomi. Sudah sejak tahun 1969 hingga akhir repelita II tahun 1979 Kota Samarinda bertindak sebagai kota perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan kota Samarinda tersebut tidak terlepas dari potensi ekonomi kota-kota kecil dan desa-desa di sekitarnya. Pusat kegiatan ekonomi kota yang pada umumnya terdiri dari pasar, pertokoan dan pusat perbelanjaan, pelabuhan bongkar muat, perbankan dan lain-lain merupakan barometer kemajuan perekonomian sebagaimana yang diuraikan dalam buku Sejarah Kota Samarinda (1986:56-60).

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1980-an Kecamatan Samarinda Ulu sudah disibukkan dengan aktivitas muat dan bongkar barang di Terminal Pelabuhan Sungai Kunjang untuk pelayanan perdagangan masyarakat pedalaman Sungai Mahakam, sedangkan untuk pelayanan perdagangan antar pulau dan lintas

negara terdapat Terminal Pelabuhan Peti Kemas di pusat Kota Samarinda, seiring dengan meningkatnya kepadatan lalu lintas dalam Kota Samarinda, pemerintah mulai mewacanakan pemindahan Terminal Pelabuhan Peti Kemas tersebut ke Kecamatan Palaran pada tahun 2000. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan dan peranan jembatan Mahakam sebagai penunjang jalur distribusi barang di Kota Samarinda.

Pemindahan Terminal Pelabuhan Peti Kemas tersebut juga didukung dengan adanya kawasan kompleks pergudangan di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Samarinda Ulu yang berjarak lebih kurang satu kilometer dari Jembatan Mahakam. Pemerintah Kota Samarinda melalui Perusahaan Daerah Pergudangan Aneka Usaha (PDPAU), memusatkan pendistribusian barang pada Kawasan Kompleks Pergudangan untuk memudahkan pengaturan lalu lintas alat berat/Truk Kontainer.

Dengan demikian jembatan Mahakam telah menjadi sarana penghubung (konektivitas) perkembangan ekonomi di Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Seberang serta wilayah di sekitarnya.

C. Jaringan Jalan dan Transportasi

1. Jaringan Jalan

Berdasarkan data BPS kota Samarinda (1990:30), diketahui ada sebanyak 20 desa yang sudah memiliki prasana lalu lintas dengan kondisi jalan baik dan sudah beraspal, delapan diantaranya berada di Kecamatan Samarinda Ulu.

Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain, secara keseluruhan di Kota Samarinda tercatat pembangunan jalan kota mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2007 (Kota Samarinda dalam Angka, 2010:210) dengan panjang 13.274 Km, meliputi jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kota (lihat Tabel 2. Lampiran hlm. 91). Salah satu jaringan jalan yang dibangun adalah *Ring Road* (jalan lingkar dalam Kota) yang menghubungkan kelurahan karang Asam dengan Desa Lok Bahu dan Loa Bakung serta Jalan Kompleks Pergudangan tembus pelabuhan kapal & Terminal Bus Sungai Kunjang.

2. Transportasi

Infrastruktur Layanan Jasa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas manusia. Diantaranya seperti terminal bus dan dermaga kapal penumpang. Keberadaan Jembatan Mahakam di Kota Samarinda menjadi prasarana pendukung kota seperti terminal bus dan pelabuhan kapal Sungai Kunjang menjadi andalan mobilisasi penduduk. Tercatat arus penumpang kedatangan dan keberangkatan melalui Terminal Sungai Kunjang dan Terminal Samarinda Seberang sebanyak 427.701 kedatangan penumpang dan keberangkatan sebanyak 255.380 di tahun 2009 (BPS Kota Samarinda 2010:214-215).

Peneliti menemui salah seorang staf di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Teguh Setiawardana, ia menjelaskan bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jaringan jalan dalam kota hingga tahun 2010 jumlah trayek angkutan kota sudah berjumlah 15 trayek. Adapun trayek yang terhubung langsung dengan Jembatan Mahakam berjumlah tujuh trayek, yaitu trayek E1, E2, E3 dan E4 yang melayani rute Pasar Pagi, Samarinda Kota ke Simpang Pasir di Kecamatan Palaran kemudian adapula F, G1, dan H1 yang melayani rute Pasar Pagi, Samarinda Kota ke Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan.

Pembangunan infrastruktur jembatan Mahakam yang menghubungkan jalan darat antar pusat Kota Samarinda dan Kecamatan Samarinda Seberang juga memberikan dampak pada meningkatnya ketersediaan transportasi darat di Kecamatan Samarinda Ulu, seperti adanya rute trayek angkutan umum (taksi Komura dan Taksi Seri G) yang menghubungkan Samarinda Kota ke Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan.

Puncak peningkatan sarana transportasi darat terjadi pada tahun 2004, berdasarkan data BPS Kota Samarinda secara keseluruhan (lihat Tabel 3. Lampiran hlm. 92) jumlah kendaraan komersil plat Kuning jenis Bus sebanyak 287 unit, Mobil Penumpang sebanyak 3.383 unit dan Truk sebanyak 26 unit (Samarinda dalam Angka, 2010:212).

Peningkatan pada jumlah kendaraan yang signifikan menjadikan bangunan di pinggir jalan penghubung sekitar Jembatan Mahakam mengalami perubahan pula, awalnya berupa pabrik dan pergudangan kini

berubah menjadi pemukiman padat penduduk, ruko dan taman di tepian sungai Mahakam. Peneliti mengalami kesulitan dalam mencari data tentang perubahan pekerjaan masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu di sekitar jembatan Mahakam. Oleh karena itu, wawancara kepada narasumber dianggap penting untuk menjadi acuan dalam melihat keadaan masyarakat Kampung Karang Asam. Berikut adalah wawancara peneliti dengan H. Asni (76 Tahun):

“Semenjak ada jembatan Mahakam ni, sepanjang jalan Slamet Riyadi jadi agak padat dari biasanya, banyak kendaraan yang lewat dari wan menuju subarang, yang paling ku ingat waktu dipindahkannya terminal bus tujuan Kota Balikpapan dari semula di Samarinda Seberang dipindahkan ke Sungai Kunjang, jadi sering kami tu melihat bus-bus besar lewat di sekitar Karang Asam. Banyak jua toko-toko yang bajual amplang wan bengkel di pinggir jalan.”

Berdasarkan informasi diatas, terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas Jembatan Mahakam, seperti di Jalan Slamet Riyadi di Kampung Karang Asam. Jembatan Mahakam sebagai bangunan ikonik serta gerbang menuju pusat Kota Samarinda juga membuat warga sekitar tertarik untuk berdagang kerajinan, makanan khas dan membuka usaha bengkel.

D. Pemekaran wilayah di Kecamatan Samarinda Ulu

Kota Samarinda mengalami pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1996, wilayah administrasi Kotamadya Samarinda mengalami pemekaran yang semula terdiri dari empat kecamatan menjadi enam kecamatan yaitu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan

Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Kunjang

Sebagaimana wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Sungai Kunjang yaitu: Desa Loa Bakung Desa Loa Buah, Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Sehingga Kecamatan Samarinda Ulu terdiri atas Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Sidodadi.

Pemekaran wilayah tersebut adalah upaya dalam pemerataan jumlah penduduk serta mempermudah penanganan pelayanan seiring peningkatan volume kegiatan pembangunan serta memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian lokasi jembatan Mahakam yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ulu telah berubah secara administratif sejak tahun 1996 menjadi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

Gambar 11. Kelurahan Karang Asam lokasi pembangunan jembatan Mahakam yang kini menjadi wilayah Kecamatan Sungai Kunjang di ambil dari udara

Sumber: Anonim, <https://samarindaekspedisi.wordpress.com/2013/09/20/jasa-ekspedisi-ke-samarinda> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan berdasarkan penelitian yang berjudul “Jembatan Mahakam Sebagai Pendukung Perekonomian Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 1980-2010” dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa wacana pembangunan jembatan Mahakam berasal dari Ir. Sutami pada tahun 1977, kemudian digagas oleh gubernur Ery Soepardjan melalui survei penentuan lokasi jembatan pada tahun 1982 dan baru direalisasikan pembangunannya pada tahun 1983 oleh gubernur Soewandi.

Selama proses pembangunan, berbagai dinamika terjadi mulai dari mitos yang mengiringi jatuhnya korban jiwa para pekerja jembatan, penggusuran bangunan di bantaran sungai Mahakam. Selain itu, tergantikannya peranan transportasi kapal ferry penyeberangan juga menjadi permasalahan yang timbul setelah jembatan Mahakam selesai dibangun. dinamika perkembangan kota pasca pembangunan jembatan Mahakam juga telah merubah secara administratif lokasi pembangunan jembatan Mahakam yang semula berada dalam wilayah kecamatan Samarinda Ulu menjadi berada dalam wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

Pada masa sekarang ini, jembatan Mahakam telah menjadi bangunan monumental yang bernilai sejarah, hal tersebut dibuktikan dengan dimasukkannya citra jembatan Mahakam ke dalam lambang resmi Kota Samarinda yang memberi filosofi sebagai “karya nyata Orde Baru pembangunan yang selalu berbuat untuk

kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat berfungsi untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa”

Keberadaan jembatan Mahakam secara nyata telah menunjang peningkatan kemajuan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi maupun infrastruktur. Bagi masyarakat Kota Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda Ulu, jembatan Mahakam menjadi kebanggaan sekaligus katalis pembangunan dalam meningkatkan perekonomian.

Kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan lainnya yang dihubungkan oleh jembatan Mahakam berkembang ke arah yang lebih baik, dalam hal ini dapat disimpulkan keberadaan jembatan Mahakam berhasil meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu pada khususnya.

B. Saran

Peneliti berharap lebih banyak lagi penelitian tentang situs bangunan bersejarah yang ada di kota Samarinda khususnya tentang jembatan Mahakam. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak hal yang belum dapat diungkap berkaitan dengan sejarah 33 tahun pembangunan jembatan Mahakam yang monumental bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya masyarakat Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Audi, R. (1995). *Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (1992). *Sensus Penduduk 1990 Statistik Potensi Desa Kotamadya Samarinda*. Samarinda: Kantor Statistik Kalimantan Timur.

Dachlan, O. (2000). *Kalimantan Timur dengan Aneka Ragam Permasalahan dan Berbagai Peristiwa Bersejarah yang Mewarnainya*. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.

Departemen Pekerjaan Umum. (2009). *Kebijakan Pengelolaan Jaringan Jalan. FCD (p. 3)*. Jakarta: Ditjend Bina Marga.

J. Rusmanto, D. (1990). *Kehidupan di Perkampungan Miskin Kota Samarinda*. Pontianak: Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Moh. Nur Ars, D. (1986). *Sejarah Kota Samarinda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mudrajad, K. (2004). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: YKPN.

- Penyusun, T. (1970). *Buku Petunjuk Kotamadya Samarinda*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Robert, J. K. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarip, M. (2017). *Samarinda Tempo Doeloe: Sejarah Lokal 1200 - 1999*. Samarinda: Komunitas Samarinda Bahari.
- Seksi Statistik IPDS kota Samarinda. (2003). *Kota Samarinda dalam Angka*. Samarinda: BPS Kota Samarinda.
- Tim Penyusun. (1970). *Buku Petunjuk Kotamadya Samarinda*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Wiryanto Dewobroto, L. H. (2013). Bridge Engineering in Indonesia. In W.-F. C. Duan, *Handbook of International Bridge Engineering* (p. 972). London: CRC Press.
- Zhou, Y. E. (2014). Steel Bridge Evaluation and Rating. In W.-F. C. Duan, *Handbook of International Bridge Engineering: Second Edition* (p. 372). London: CRC Press.

SKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

Arifin, Mohammad Danil. "Perubahan Peran Angkutan Sungai sebagai Sarana Tranportasi Masyarakat di Sungai Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur." *ResearchGate*, 2012: 161.

Hariyati, Sinta. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2015: 2.

Lutfi, Muta'ali. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFU Universitas Gajah Mada, 2015.

Sagita, Rendy. "Analisis Kausalitas Infrastruktur dengan Investasi Asing untuk Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia." *Economic Development Analysis Journal*, 2013: Vol. 2 (hlm. 4).

Robianto, Irfan. *Upaya Pelestarian Bangunan Gedung Juang 45 Kota Serang, Banten*. Undergraduate Thesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.

SURAT KABAR

Koran *Meranti*. 5 Juni 1986. *Gubernur Kaltim: Peresmian Jembatan Mahakam Usai Jambore Nasional*. Koleksi Balai Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah Kalimantan Timur. hlm. 3

Koran *Meranti*. 15 Juni 1986. *Jembatan Mahakam akan Ditutup*. Koleksi Balai Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah Kalimantan Timur. hlm. 1 dan 4

Koran *Meranti*. 3 Agustus 1986. *Selamat Datang Pak Harto*. Koleksi Balai Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah Kalimantan Timur. hlm. 1 dan 4

Koran *Meranti*. 10 Agustus 1986. *Presiden Soeharto Meresmikan Jembatan Mahakam: Terimakasih Atas Bantuan Kerajaan Belanda*. Koleksi Balai Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah Kalimantan Timur. hlm. 1

INTERNET

Affandi, Francis B. "Memudarnya Wajah "Eropa di Surga Tropis"." *Arsitektur Indis*. Maret 23, 2004. <http://www.arsitekturindis.com/?cat=2&paged=8> (accessed Oktober 15, 2019).

Cyriil. 1986-08-02 *Pidato Presiden Soeharto Pada Peresmian Pemakaian Jembatan Mahakam*. Maret 11, 2014. <http://soeharto.co/1986-08-02-pidato-presiden-soeharto-pada-peresmian-pemakaian-jembatan-mahakam/> (accessed September 27, 2019).

Dinas Komunikasi dan Informatika. *Sejarah*. 2017. <https://samarindakota.go.id/website/laman/makna-lambang> (accessed Agustus 20, 2019).

Dinas Pekerjaan Umum. (2018, November 26). *Bidang Ilmu: Jembatan dan Jalan*. Retrieved September 18, 2019, from Sistem Manajemen Pengetahuan: <https://simantu.pu.go.id/content/?id=37>

Kaltimkece. (2019, Agustus 2). *Dibangunnya Jembatan Mahakam, Teknologi Belanda yang Jadi Kebanggaan Soeharto*. Retrieved Oktober 2019, 10,

from Kaltimkece.id: <https://kaltimkece.id/historia/peristiwa/dibangunnya-jembatan-mahakam-teknologi-belanda-yang-jadi-kebanggaan-soeharto>

Heryansyah, T. R. (2017, November 21). *7 Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli*. Retrieved November 5, 2019, from Ruang Guru: <https://blog.ruangguru.com/7-pengertian-perubahan-sosial-menurut-para-ahli>

Kementrian PPN/Bappenas. "Repelita IV - Buku IV." *Kementrian PPN/Bappenas*. Januari 29, 2009. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-iv---buku-iv/> (accessed Oktober 01, 2019).

Kementrian PUPR. (2016, Juni 19). *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Samarinda*. Retrieved from [sippa.ciptakarya: sippa.ciptakarya.pu.go.id](http://sippa.ciptakarya.go.id) › [sippa_online](http://sippa.ciptakarya.go.id)

Matanasi, P. (2017, Februari 6). *Jalan "Rusia" di Kalimantan Timur*. Dipetik Agustus 16, 2019, dari <https://tirto.id/jalan-rusia-di-kalimantan-timur-cip3>

Pemerintah Kota Samarinda. (2017). *Sejarah Kecamatan Samarinda Ulu*. Retrieved Agustus 14, 2019, from <http://kec-samarinda-ulu.samarindakota.go.id/pages/sejarah>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Menunggu Tuah Jembatan Mahakam IV*. April 21, 2019. <https://kaltimprov.go.id/berita/menunggu-tuah-jembatan-mahakam-iv> (accessed September 13, 2019).

_____, *Majalah Tempo*. Edisi 26 Februari 1977. *Jembatan Untuk Mahakam*.

<https://majalah.tempco.co/read/73633/jembatan-untuk-mahakam> (accessed September 13, 2019)

VIDEO DOKUMENTASI

Sejarah Pembangunan Jembatan Mahakam. Directed by Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2006.

NARASUMBER

Nama : H. Asni

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Kelurahan Karang Anyar

Nomor Telepon : +62812-5454-7996

Nama : H. Jamri

Alamat : Jl. Kemuning, Gg. Pelita, Kelurahan Loa Bakung

Nomor Telepon : +62813-4746-2339

Nama : Maskat Pradana

Alamat : Desa Muara Bengkal, Kecamatan Muara Ancalong,
Kab. Kutai Timur

Nomor Telepon : +62813-5106-4434

Nama : Andi Sudi Barata

Alamat : Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang

Nomor Telepon : +62812-5432-9599

LAMPIRAN I

Gambar 1. Artikel online “Jembatan untuk Mahakam” pada berita majalah Tempo edisi 26 Februari 1977

JEMBATAN UNTUK MAHAKAM

Jembatan beton akan dibangun di atas S. Mahakam sepanjang 300 m. Sebelum itu akan dibangun jembatan gantung berkekuatan 10 ton, bekas dari Jawa. Ferry dapat mengambil jalan lain yang memerlukan.

 Administrator

Edisi : 26 Februari 1977

Gambar 2. Lanjutan artikel online “Jembatan untuk Mahakam”

MENTERI PUTL Sutami menjanjikan sebuah jembatan gantung di atas sungai Mahakam. Gunanya agar lalulintas dari Balikpapan bisa berhubungan langsung dengan Samarinda. Janji itu akhirnya sampai ke telinga masyarakat lewat keterangan pers walikota Samarinda HM Kadrie Uning yang sekaligus berharap proyek itu mulai digarap tahun ini. Kurang jelas apakah janji semacam ini termasuk yang dilarang Presiden Soeharto belum lama berselang. Yang jelas berita itu sempat membikin masyarakat bertanya-tanya seakan tak percaya. Adanya jembatan di atas Mahakam yang luas itu selama ini hampir-hampir dipandang sebagai barang mustahil. Minimal untuk waktu dekat ini. Bukan saja karena proyek itu tak termuat dalam buku Repelita II, tapi juga nilai ekonomisnya masih diragukan. Apalagi pemerintah baru saja menanamkan uang ratusan juta rupiah untuk pengadaan ferry di surigai itu. Meski begitu janji Sutami tampaknya bukan janji palsu. "Jembatannya kini sudah ada di gudang", ujar ir Priatman Padmadireja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur kepada koresponden TEMPO. Menurut "dokter ahli" jembatan itu, Menteri Sutami memang pernah bertanya berapa luas bentang sungai Mahakam di bagian yang paling sempit. Oleh Priatman dijawab: 300 meter. Jembatan gantung itu berkontruksi baja dengan kekuatan 10 ton.

Gambar 3. Lanjutan artikel online “Jembatan untuk Mahakam”

Priatman sendiri baru akan mengajukan anggaran tambahan tahun ini untuk mengadakan study. Beberapa konsultan akan diundang untuk mengikuti sayembara mengenai tiga hal: yakni, apakah pengadaan jembatan di atas Mahakam sudah dipandang perlu, kalau sudah perlu di mana harus ditempatkan dan bagaimana bentuknya. Sayembara ini tak ada hubungannya dengan jembatan gantung, tapi berkenaan dengan rancangan pembuatan jembatan beton yang direncanakan dimulai awal Pelita III. Penyangga Sementara jembatan beton ini belum terwujud, sebuah jembatan gantung akan dibentangkan lebih dulu. Tentu saja jembatan gantung ini akan dibongkar manakala pembuatan jembatan beton dimulai. Pemborosan? Ternyata tidak. Sebab jembatan gantung yang kini sudah ada di gudang hanyalah jembatan bekas dari Jawa yang sudah tak terpakai lagi. "Dan lagi, jembatan gantung itu nantinya bisa berfungsi sebagai alat penyangga dalam pembuatan jembatan beton", ujar Priatman. Akan hal di mana jembatan itu dipasang, Priatman cenderung di dekat dermaga ferry sekarang. Di sebelah hilir pelabuhan sebenarnya juga baik, tapi akan mengganggu kapal-kapal besar Yang akan berlabuh. Sedang di dekat ferry, karena letaknya di hulu pelabuhan, praktis tak dilewati kapal besar. Bagaimana dengan model jembatan Ampera Palembang? Priatman menilai jembatan seperti itu sebagai telah Ragal, karena biaya eksploitasi untuk naik turunnya jembatan tidak sebanding dengan nilai yang dibawa kapal yang lewat. Mungkin karena hal itulah jembatan Ampera Palembang dibiarkan macet sejak beberapa tahun lalu.

Gambar 4. Lanjutan artikel online “Jembatan untuk Mahakam”

Orang Samarinda umumnya senang mendengar rencana pengadaan jembatan Mahakam itu. Kalaupun ada yang cemas, mungkin hanyalah Letkol R. Anwar Beck, Kepala Inspeksi Lalulintas Sungai Danau dan Ferry Kaltim. Sebab dengan adanya jembatan itu, pendapatan yang selarna ini masuk ke saku Beck dari kapal ferry tentu saja akan berkurang. Namun Beck tak bersedia memberikan komentar terhadap rencana Sutami tersebut. Rupanya ia telah menerima penjelasan dari Priatman bahwa kapal ferry-nya tak akan jadi barang mubazir. "Sebab, di Kaltim ini masih ada 100 tempat yang perlu dihubungkan dengan ferry", ujar Priatman. Apalagi Anwar Beck sendiri sudah merencanakan akan mengadakan jalur ferry antara Samarinda di Kaltim dengan Palu di Sulawesi Tengah.

Sumber: Adinimistrato, Berita Majalah *Tempo* Edisi 27 Februari 1977.

<https://majalah.tempo.co/read/73633/jembatan-untuk-mahakam>

diakses pada 17 Agustus 2019

Gambar 5. Gambaran Umum Jembatan Mahakam
Rangkuman dari Artikel Kaltimkece

Dibangunnya Jembatan Mahakam, Teknologi Belanda yang jadi Kebanggaan Soeharto,
[https:// kaltimkece.id/historia/peristiwa](https://kaltimkece.id/historia/peristiwa), diakses pada 21 Agustus 2019

Gambar 6. Berita meninggalnya salah satu pekerja proyek pembangunan jembatan Mahakam pada berita harian *Koran Meranti*

Sumber: Koleksi Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur, gambar diambil oleh peneliti pada 2 Oktober 2019

Gambar 7. Berita pada harian *Koran Meranti* yang mengutip pernyataan Presiden Soeharto atas bantuan Kerajaan Belanda

Sumber: Koleksi Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur, gambar diambil oleh peneliti pada 2 Oktober 2019

Gambar 8. Wawancara peneliti bersama H. Asni

Menceritakan keadaan Kampung Karang Asam dan Kampung Teluk Lerong,
Kecamatan Samarinda Ulu sebelum pembangunan jembatan Mahakam

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada 16 Oktober 2019

Gambar 9. Wawancara peneliti bersama H. Jamri

Ia sedang menceritakan keadaan masyarakat Kampung Loa Bakung dan kegiatan
perdagangan tepi sungai Mahakam tahun 1980-an

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada 17 Oktober 2019

Gambar 10. Wawancara peneliti dengan Bapak Andi Sudi Barata di kediamannya yang berada di Kampung Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang. Ia menceritakan kehidupan masyarakat Bugis yang bekerja sebagai pengoperasi perahu tradisional Tambangan.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada 17 Oktober 2019

Gambar 11. Wawancara peneliti dengan Teguh Setyawardana di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, ia menjelaskan perkembangan transportasi di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang

Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil pada 18 Desember 2019

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM

Gambar 10. Tumpukan material kerangka jembatan Mahakam tahun 1985

Sumber: Koleksi Pribadi Maskat Pradana

Gambar 11. Proses penyambungan konstruksi bentang tengah Jembatan Mahakam tahun 1985

Sumber: Koleksi Pribadi Ir. Tatang Hendarman yang diunggah pada *fanspage History of Samarinda*, diakses pada 10 Desember 2019

Gambar 12. Suasana Jembatan Mahakam
sesaat setelah diresmikan pada tahun 1986

Sumber: Koleksi Pribadi Ir. Tatang Hendarman yang diunggah pada *fanspage History of Samarinda*, diakses pada 10 Desember 2019

Gambar 13. Monumen Pesut di bangun disamping Jembatan Mahakam
Monumen tersebut telah dirobohkan untuk pembangunan
jembatan Mahakam Kembar (Mahkota 4)

Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti diambil pada 8 Desember 2015

Gambar 14. Ir. Sutami (kiri) dan Gubernur Kalimantan Timur,
Ery Supardjan (kanan)

Tokoh yang patut diduga sebagai penggagas pembangunan Jembatan Mahakam

Sumber: Wikipedia, diakses pada 15 Desember 2019

Gambar 15. Gubernur Soewandi mendampingi Presiden Soeharto
Saat peresmian Jembatan mahakam

Sumber: *Koleksi Muhammad Sarip*, dikirimkan melalui email
diakses pada 14 Agustus 2019

LAMPIRAN III

**TABEL 1. BANYAKNYA RUMAH IBADAH AGAMA ISLAM
MENURUT JENIS KECAMATAN
2009**

Kecamatan	Mesjid	Mushalla	Surau/Langgar	
Palaran	25	5	61	
Samarinda Ilir	47	25	86	
Samarinda Seberang	29	20	33	
Sungai Kunjang	38	25	53	
Samarinda Ulu	52	30	35	
Samarinda Utara	91	40	115	
Jumlah	2009	282	145	383
	2008	282	-	528
	2007	270	58	508

Sumber: Departemen Agama Kota Samarinda, Kota Samarinda dalam Angka 2010 hal. 85 Tabel diolah oleh Peneliti

**TABEL 2. PANJANG JALAN DI KOTA SAMARINDA
MENURUT JENIS PERMUKAAN, KONDISI DAN KELAS JALAN (KM)
2009**

RINCIAN	KONDISI	TAHUN			KET
		2007	2008	2009	
Panjang Jalan N+P+K		729,484.00	733,419.00	738,804.00	Km
Pembangunan Jalan	K	13,274.00	3,935.00	5,385	Km
Status Jalan N+P+K	N	70,620.00	70,620.00	70.620	Km
	P	97,580.00	97,580.00	97.580	
	K	561,284.00	565,219.00	570.604	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kota Samarinda dalam Angka 2010 hal. 210 Tabel diolah oleh Peneliti

**TABEL 3. PERKEMBANGAN BANYAKNYA KENDARAAN
KOMERSIAL PLAT KUNING
2009**

TAHUN	JENIS KENDARAAN			JUMLAH
	BUS	MOBIL PENUMPANG	PICK UP	
2007	142	1.918	23	2.083
2008	165	1.934	35	2.134
2009	444	1.936	34	2.414

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Angka 2010 hal. 212 Tabel diolah oleh Peneliti